

(سوگند به طبیعت که آغاز رسیدن به پایانهاست)

شناسنامه اثر

(Identity impression)

« Intuitive Perception | Intuitive Wahrnehmung »

Mahan Kaveh | Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen
Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Mechanical Engineering Student (Writer, Director, composer, west Philosophy Researcher)

October 2020 | 1399 مهرماه

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable ©™

Founder: Mahan Kaveh

HAN KAVEH
<https://elmnnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Von der Vergangenheit bis heute sind alle subjektiven und objektiven Wahrnehmungen der Menschen irgendwie von den Sinnen abgeleitet, die mit der menschlichen Natur verbunden sind, und ihr Ursprung ist unsere Körperlichkeit, die mit unseren Ereignissen verbunden ist. Denker können dies jedoch immer, indem sie Regeln verwenden die Richtung menschlicher Meinungen ändern. . Diese Rede ist davon nicht ausgenommen. Dieses Thema hat in Mystik und Philosophie unterschiedliche Bedeutungen, aber sie sind im selben Gedankenstrom angesiedelt, der den direkten Zugang zu unbewusstem Wissen darstellt. Andererseits besagt er, dass Intuition erreicht werden kann, indem etwas instinktiv erkannt wird, ohne dass bewusste Überlegungen erforderlich sind . Intuition wird in gewisser Weise zur Wurzel der Entstehung von Ansichten, Wahrnehmungen, Urteilen und Überzeugungen von denen, die nicht beweisbar, aber aus rationaler Sicht akzeptabel sind. In die gleiche Richtung erzählten Philosophen wie Sohrawardi und Mulla Sadra die mystischen Offenbarungen auf wurzelfindende Art. Schließlich glauben die meisten Philosophen, dass Intuition die unmittelbare Aufnahme einer Sache oder der Erwerb von Wissen ohne die Notwendigkeit von Beweisen und Argumenten ist. Der Phänomenalismus ist eine der Ansichten, die eine Antwort auf diese Fragen zur philosophischen Intuition sucht: (1) Was ist der Grund, warum Intuition gerechtfertigt ist? (2) Und vorausgesetzt, es ist gerechtfertigt, warum ist die Intuition so? Die zweite Frage sucht im Gegensatz zur ersten Frage nicht nach einem Grund, sondern erklärt die Berechtigung der Intuition. In der Geschichte der Philosophie wurde „Intuition“ nicht immer in diesem Sinne gebraucht. Kant betrachtet die Intuition als eine allgemeine Darstellung der Dinge im Kopf. Nach seiner Überzeugung gibt es zwei Arten von Intuition oder Repräsentation: "experimentelle Intuition" und "reine Intuition". "Während des Prozesses der erfahrungsmäßigen Intuition werden uns Objekte durch die erfahrungsmäßige Sensibilität des Geistes präsentiert." Im Folgenden werden wir diskutieren, was Intuition ist, und ihre Beziehung

zu anderen Wissenschaften und Schulen, und wir werden die obigen Fragen beantworten.

Schlüsselwörter: Intuition - Wahrnehmung - Phänomenalismus - Suhrvardi - Sadra - Unbewusstes - Philosophie – Mystik

Einführung

Wie gesagt, gibt es seit jeher neben erworbenem Wissen auch immer eine andere Art von Wissen, die als gegenwärtiges oder intuitives Wissen interpretiert wird. Unter den Philosophen glaubt eine Gruppe, dass Intuition nur durch Vernunft erfolgt, und eine andere Gruppe glaubt, dass Intuition von der menschlichen Seele ausgeführt wird, was sicher ist, und abgesehen von dieser Art der Erkenntnis sind die anderen nicht zuverlässig. Manchmal wird gegenwärtiges Wissen als intuitives Wissen interpretiert, und es kann behauptet werden, dass immer dann, wenn Intuition in Philosophie und Mystik diskutiert wird, das gegenwärtige Wissen gemeint ist, obwohl die Unmittelbarkeit der Intuition, unabhängig von begrifflicher Vermittlung, und es das Medium von ist Denken, das sowohl gegenwärtiges Wissen als auch selbstverständliches Wissen umfasst. In der Abteilung identifizierten Mystiker Entdeckung und Intuition in zwei Arten, symbolisch und spirituell. Symbolische Begegnungen finden in der Welt der Symbole oder des Fegefeuers statt, und spirituelle Entdeckungen hängen von den Welten über dem Fegefeuer ab, die auftreten, um den Pfad des Wissens zu gehen. Im Sufismus wird Intuition als Bereitschaft (Präsenz) des Herzens verstanden und als Sehen der Wahrheit gezeigt. Dieses Wort hat eher eine Bedeutung wie das Empfangen von etwas von innen oder eines echten Traums (im Wachzustand) oder ein nutzloses Empfangen von Körpersinn oder das Konzept von Nous in der Philosophie. Die Beispiele, die Intuition genannt werden, sind sehr unterschiedliche Bereiche voneinander, aber der Großteil des Denkens „der Prozess, der zur Intuition führt, ist umgekehrt dem Intuitierer unbekannt“, war logischerweise in der Vergangenheit ein beeindruckendes Feld für Religionen, Mystik und okkulte Wissenschaften ., und heute steht die Klärung der Natur dieses Phänomens im Mittelpunkt

der Psychologie und Psychiatrie. Die Tatsache, dass Intuition mit einigen wissenschaftlichen Innovationen, Erfindungen und Erkenntnissen einiger Wissenschaftler in Verbindung stehen könnte, ist ein Punkt der Uneinigkeit unter Forschern.

Was ist Intuition?

Nous, manchmal gleichgesetzt mit Intellekt oder Intelligenz, ist ein philosophischer Begriff für die Fähigkeit des menschlichen Geistes, die in der klassischen Philosophie als notwendig beschrieben wird, um zu verstehen, was richtig oder falsch ist. Nous ist in einem ähnlichen Sinne gleichbedeutend mit Intuition. In der Sprache der Mystik und des Sufismus ist Entdeckung und Intuition ein Begriff, der auf eine besondere Bedeutung hinweist, die Kaysari als jenseits eines Schleiers betrachtet, der okkulte Bedeutungen und reale Dinge enthält. Daher sind Offenbarung und Intuition in ihren Begriffen die Begegnung mit der Wahrheit, die nur mit den Augen des Herzens und nach der Kultivierung der Seele und der Reinigung des inneren Selbst erreicht werden kann, und die Bedeutung des Sehens hier ist die gleiche Bedeutung wie die des Imams Ali (a.s.), der in dem Satz „Ich verehere Gott nicht.“ Lam Areh“ verwendet hat, im Sinn. Obwohl einige mystische Entdeckung und Intuition weder als gegenwärtige Wissenschaft noch als erworbene Wissenschaft betrachten, sondern sie als wahre Wissenschaft interpretieren, wurde Intuition in Mystik und Philosophie als direkte gegenwärtige Wissenschaft interpretiert. Die meisten Philosophen stimmen in dieser Frage darin überein, dass Platons philosophische Schule auf einer Art Beobachtung und Intuition basiert, aber seit der Vergangenheit gab es unter den Philosophen nach Platon immer eine Debatte darüber, ob die Intuition, auf die er sich bezieht, die berühmte mystische Intuition ist oder eine andere Art der Beobachtung berücksichtigt hat

Intuition und Suhrawardi

In Suhrawardis Philosophie wurde eine besondere Art von Beziehung zwischen Entdeckung, Intuition und rationalem Denken gezogen, so dass sie in einem philosophischen System zusammen verortet sind. Daher ist das

Studium der Entdeckung und Intuition in Suhrawardis Philosophie sehr wichtig, denn vor Suhrawardi war die islamische Philosophie mit der starken Kritik großer Männer wie Ghazali und Fakhr Razi und mit Suhrawardis Vorschlag zum Thema Entdeckung und Intuition in der Philosophie zurückgegangen. Die islamische Philosophie erhielt ein neues Leben, und die Intuition, die laut einigen Leuten im Widerspruch und Konflikt mit dem rationalen Argument stand, wurde in einem philosophischen System kombiniert und verursachte eine Art Innovation in der islamischen Philosophie, die zu ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung führte.

Es wurden Meinungen über das Thema Entdeckung und Intuition und ihren Platz in Suhrawardis Philosophie geäußert. Einige glauben, dass Suhrawardi die Weisheit des Geschmacks, die auf Entdeckung und Intuition basiert, für überlegen und höher hält als die Weisheit der Diskussion. (Gedankenstrahl und Intuition in Suhrawardis Philosophie: 47 und 48). Einige andere glauben, dass Philosophie und Mystik nicht voneinander getrennt werden können, nachdem die Weisheit der Erleuchtung in die höchste Stufe der islamischen Spiritualität eingeführt wurde.

Die intellektuellen Strömungen der Suhrawardi-Zeit

Zu Suhrawardis Lebzeiten und davor gab es große Gedankenströmungen in der islamischen Welt, die wir kurz untersuchen werden, um den Ort der Entdeckung und Intuition und den Kontext ihres Auftretens in der Weisheit der Erleuchtung zu bestimmen:

1. Hikmat Masha'i: In diesem intellektuellen Mashrab muss man Vernunft und Argumentation anwenden, um die Wahrheit zu erreichen, und das Hauptvertrauen liegt auf dem intellektuellen Argument, dass Aristoteles der Gründer dieser Denkschule ist, die in der islamischen Welt verwendet wird von großen Philosophen wie Farabi und Ibn Sina, gefolgt und erweitert von Ibn Rushd.

2. Worte: Bei dieser Denkweise wird wie bei Hikmat Masha die Methode des Denkens verwendet, jedoch mit dem Unterschied, dass sich die von Theologen verwendeten intellektuellen Prinzipien und Prinzipien stark von den Prinzipien und Prinzipien der Philosophen unterscheiden der islamischen Welt können wir Sheikh Tusi, Sheikh Mufid und Khwaja Nasiruddin Tusi erwähnen.

3. Irfan: Der Begriff dieses Wortes bedeutet etwas Mysteriöses, Verborgenes und Geheimes, und es bezieht sich auf einen bestimmten religiösen Aspekt, in dem die Möglichkeit der direkten und persönlichen Kommunikation des Menschen mit dem Herrn der Welt und der Verbindung mit ihm besteht. Mit anderen Worten, Mystik Es ist eine Theorie, die darin besteht, an die Möglichkeit zu glauben, die Wahrheit durch gegenwärtiges Wissen und die Vereinigung von Weisen und Vernünftigen wahrzunehmen, und in Bezug auf die Praxis besteht sie aus Anbetung, Kampf, Festhalten an Askese, Strenge, und Orientierung an der inneren Welt. (Sir Irfan im Islam: 66)

Nun, nach einer kurzen Einführung in die wichtigsten Intellektuellen der Zeit von Sheikh Eshraq, kann gesagt werden, dass Eshraqs Weisheitsmethode zwar ein Genie an sich und die Erfindung einer unabhängigen Denkweise ist, aber es gibt Ähnlichkeiten mit einigen intellektuellen Methoden vor ihm, besonders mit der Mystik, die sich der Welt zuwendet. Innen, Entdeckung und Intuition des Herzens ist die Grundlage des Wissens. Diese Nähe zur Mystik bei gleichzeitiger Differenz zur mystischen Methode wird freilich durch die folgenden Erläuterungen deutlicher. Natürlich ist diese Methode, d. h. die Orientierung an der inneren Welt, auch von einigen der neuen Weisen Europas bemerkt worden und zur Grundlage neuer Weisheit geworden. Um in die Diskussion von Entdeckung und Intuition in Suhwardis Philosophie einzusteigen, müssen wir zunächst den Begriff von Entdeckung und Intuition definieren, um das Thema Entdeckung und Intuition in den Augen der Mystiker zu erklären und das Thema nicht mit anderen zu verwechseln mystische Begriffe.

Definition von Entdeckung und Intuition

Abdul Razzaq Kashani definiert die Begriffe Entdeckung und Intuition, die mit der Bedeutung von mystischer Wahrnehmung oder mystischer Intuition, Offenbarung, Beobachtung und Herzenserkenntnis einhergehen, wie folgt: „Intuition bezeugt die Wahrheit der Wahrheit [d. h. mit Wahrheit], und Intuition ist es die Gesamtheit des Ausdrucks Einheit in der Vielfalt und die Intuition des Details im Ganzen zu sehen bedeutet, die Vielfalt in der Essenz der Einheit zu sehen. Dawood Ibn Mahmood Qaysari sagt in der Definition von Kashf und Zeuge: Kashf in dem Wort bedeutet das Entfernen des Schleiers (und das Entfernen des Schleiers von etwas, das verborgen und bedeckt ist), wie es heißt: „Keshfat al-Marat wajha“ bedeutet die Frau den Schleier von ihrem Gesicht entfernt (und Er machte sein Gesicht zu einem Diagramm) und in dem Begriff bedeutet es, von der Existenz [haq al-iqin] oder von der Intuition (ain al-iqin) Mulla Hossein Kashfi glaubt an Entdeckung und Intuition: Beobachtung und Intuition sollten von der Wahrheit umgeben sein, ihrem Wesen nach „Er ist das einzige Objekt des Märtyrers“, und wenn der Suchende diese Position erreicht hat, wird er es tun Beobachten Sie ständig die Lichter des Unsichtbaren und die Werke des Unsichtbaren, und dies wird zu einer Meinung führen, die rein von Seele und Herz ist, genauso wie Wasser und Blumen. Nachdem wir uns nun mit dem Konzept der Entdeckung und Intuition vertraut gemacht haben, weisen wir für weitere Informationen auf einige Punkte dieser Art von Wissen hin:

A. Ein Mystiker ist jemand, der die Wahrheit der Dinge durch Entdeckung und Intuition sieht – so wie sie sind. Natürlich so, dass er Religion und Religion hat und eine Person der Sparsamkeit, Entdeckung und Intuition ist und den Rang eines Ain Al-Ayeqin von der Position von Al-Iqin erreicht hat, und seine Absicht ist Sparsamkeit und bete nur Gott an und fürchte nicht die Strafe der Hölle oder Gier.

B. Der Punkt, den sowohl Ibn Sina als auch Sohrawardi betont haben, ist, dass, obwohl ein Mystiker das Licht der Wahrheit im Spiegel des Herzens

sehen kann, er die Wahrheit des Monotheismus nicht erreicht hat, bis er sich selbst noch sieht.

J. Das Verständnis der Bedeutung der Methode der Selbstfindung und Intuition hängt von der Tatsache ab, dass eine Person Wissen und Einsicht hat und ihre Ehre und Würde erkennt, indem sie sie durchläuft, und es ist eine Lektion für den Besitzer des Herzens des Kapitals. Liebe ist eines der grundlegenden Themen von Mystik, Entdeckung und Intuition, aber Mystiker drücken ihre Unfähigkeit aus, sie zu definieren und einzuschränken. Daher kann man sagen, dass der Schmerz eines Mystikers, der die Methode der Entdeckung und Intuition angenommen hat, sich von dem Schmerz eines Philosophen unterscheidet, und das ist der Schmerz der Liebe und Anziehung, was Professor Motahari im Buch der Menschen im Koran: „Der Schmerz eines Mystikers ist der Schmerz der Liebe.“ Und Anziehung ist das, was nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Engeln fehlt, was die Essenz von Selbstbewusstsein und Wissen ist.

Entdeckung und Intuition sind nach dem Gesagten eine Art von Wissen und Verstehen, dessen Quelle das menschliche Herz ist, das für den Menschen mit Hilfe der Seelenreinigung und -kultivierung gewonnen wird, und mit den übrigen Wissenschaften, die werden durch Erfahrung und Experimente oder durch greifbare Objekte erlangt, es geschieht durch die Kraft des Denkens und Denkens, es ist anders, und um zur Entdeckung, Intuition und Beobachtung der Tatsachen zu gelangen, sollte man den Weg des praktischen Verhaltens gehen und Läuterung der Seele, um sie mit echtem Wissen zu finden.

Die Position von Entdeckung und Intuition in Suhravardis Philosophie

Um die Bedeutung von Entdeckung und Intuition und ihren Platz in Suhrvardis Philosophie zu verstehen, diskutieren wir die folgenden Themen:

A. Der Ort der Entdeckung und Intuition in den Quellen der Erleuchtungsweisheit

B. Die Stellung von Entdeckung und Intuition in der philosophischen Methode der Aufklärungsweisheit

J. Grade des Wissens in den Augen von Sheikh Ashraq und Erklärung der Bedeutung von Entdeckung und Intuition darin

Nun werden wir die erwähnten Probleme beschreiben und erklären:

A. Der Ort der Entdeckung und Intuition in den Quellen der Erleuchtungsweisheit

In der Einleitung zu seinem wichtigsten philosophischen Buch nennt Hikmat al-Ishraq, der Begründer der Ishraq-Philosophie, Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, die Inhalte, die zur Erklärung der Quellen der Ishraq-Philosophie nützlich sind, und auch der Fundort und die Intuition sind ersichtlich drin.

In der Einleitung zu Hikmat al-Ishraq stellt Suhrawardi fest, dass die Methode der Erleuchtung aus dem Geschmack alter Weiser stammt – von den Lehren von Hermes, dem weisen Vater der Weisen, und solchen wie Pythagoras und Enbazzals bis zu den Gedanken von Platon – und dann Er sagt, dass die Worte dieser Ältesten mysteriös waren. Und wenn es einen Einwand oder Einwand gibt, basiert er auf dem Erscheinen ihrer Aussagen, ansonsten sind ihre Hauptabsichten nicht zu beanstanden, und im Prinzip kann der Kodex nicht beanstandet werden. und das Prinzip von „Licht und Dunkelheit“ des Ostens, das die Methode iranischer Weiser wie Jamas, Farshastro, Bozorgmehr und Hekmai ist. Es basiert auf der gleichen Tariqa vor ihm, und es sollte beachtet werden, dass diese Prinzipien nichts haben mit dem Glauben von Ungläubigen, Magiern und manichäischen Atheisten zu tun. Indem wir die Quellen der von Sohrawardi selbst vorgeschlagenen Philosophie der Erleuchtung untersuchen, erkennen wir, dass die Philosophie der Erleuchtung von Quellen genährt wird Wahrnehmungen des Herzens, Entdeckung und Intuition stellen eine ihrer Grundlagen dar. Zum Beispiel unter den göttlichen Weisen Griechenlands, besonders Platon, der uns zu einer spirituellen Reise aufruft, um die Wahrheit der Welt zu

verstehen, die er die Welt von nennt Gleichnis, seine Methode ist Suhravardi. Er wählt und betrachtet seine Position höher als Aristoteles, und in gleicher Weise die Weisheit des alten Iran und das Prinzip von Licht und Dunkelheit des Orients, das eine mystische Farbe und Aufmerksamkeit für den Status von hat Entdeckung und Intuition, hat einen besonderen Platz in der Philosophie der Erleuchtung. Natürlich sollten wir auch beachten, dass die Weisheit der Erleuchtung nicht ausschließlich den erwähnten alten Weisen vorbehalten ist, aber wie aus den Berichten islamischer Historiker und Philosophen über die Weisheit der Erleuchtung hervorgeht, bezieht sich die Weisheit der Erleuchtung auf die Zeit vor Aristoteles, das heißt, als die Philosophie noch ein bloßer Aspekt war, hat er kein Argument gefunden, und geistige Entdeckung und Intuition waren noch immer der beste Weg, um Wissen zu erlangen.

B. Die Stellung von Entdeckung und Intuition in der philosophischen Methode der Aufklärungsweisheit

Sheikh Eshraq sagt über seine philosophische Methode: „Ich habe diese Methode in der ersten Stufe nicht durch intellektuelle Anstrengung erworben, sondern von der Seite anderer Dinge – das heißt von der Seite des Geschmacks und der Entdeckung, die aus Sparsamkeit und Kampf resultieren – und danach gestrebt es zu erreichen, d. h. ich habe Beweise und Argumente auf eine Weise gefunden, dass selbst wenn ich die Beweise ignoriere, mich kein Faktor an diesen Ergebnissen zweifeln lässt.

Dem Gesagten zufolge haben Entdeckung und Intuition in der Methode der Aufklärung einen höheren Stellenwert als Argument und Beweis, denn nach Sohrvardis eigenem Bekenntnis ist seine aufklärerische Weisheit das Ergebnis von Entdeckung und Intuition, das aus Entbehren und Kämpfen gewonnen wird, was also in erster Linie in dieser Philosophie wichtig ist. Es ist dasselbe wie Entdeckung und Intuition, selbst wenn den Beobachtungen des Herzens keine Beweise hinzugefügt werden, schadet es den Wahrnehmungen des Herzens nicht. In der Weisheit der Erleuchtung ist es tatsächlich so, ein Weiser zu werden, mit dem inneren Kurs mitzufühlen.

Wie in der Diskussion der Definition von Entdeckung und Intuition erwähnt, besteht das Mittel der Entdeckung und Intuition darin, die Wahrheit des Herzens zu beobachten, die für den Mystiker direkt aus der Präsenz des Wissens gewonnen wird und nicht mit verwandten Konzepten verbunden ist Vernunft und Argumentation oder Erfahrung und Experiment oder durch Für Menschen können Dinge erreicht werden, und aus diesem Grund sagt Sohrvardi klar: Wenn ich die Beweise und die Vernunft ignoriere, werde ich an diesen Erkenntnissen nicht zweifeln. Grundsätzlich wird die Wissenschaft laut Logikern in zwei Arten unterteilt: Erwerb und Präsenz. In der Erwerbswissenschaft gewinnen wir Wissen über Objekte durch ihr Gesicht und durch Vermittlung, aber in der Präsenzwissenschaft ist dies nicht der Fall, vielmehr werden Wissen und Bewusstsein ohne Vermittlung und direkt für die Person gewonnen. Da wir uns in der Erwerbswissenschaft nicht direkt mit dem befassen, was zur Identifizierung gehört, besteht die Möglichkeit eines Irrtums, aber in der gegenwärtigen Wissenschaft ist das Objekt selbst dem Geist ohne einen Vermittler direkt gegenwärtig, so dass es keine Möglichkeit eines Irrtums gibt ihm widerfahren ist, zögert er nicht zu erklären. Bei aller Bedeutung und Gültigkeit von Entdeckung und Intuition in Sohrvardis Philosophie muss natürlich gesagt werden, dass Vernunft aus Sicht von Sohrvardi ein entscheidender Beweis und Beweis ist, und was abgelehnt wird, ist, Illusionen anstelle von Vernunft zu setzen und Vernunft zu missbrauchen niemals mit konventioneller Mystik gleichzusetzen, gilt sie in diesem Bereich religiösen Wissens als Entdeckungsbeweis, während es in der konventionellen Mystik anders ist.)

In Suhravardis Weisheit sind Vernunft und Argumentation die Grundlagen der Weisheit, und in der Klassifikation der Wissenschaften, die sie betreiben, wird ein Weiser als jemand angesehen, der sowohl Geschmack als auch Diskussionsweisheit beherrscht und der die Erkenntnisse der Entdeckung nutzt und Intuition in Form von Argumentation und Beweise liefern. In jedem Fall wird die Weisheit der Erleuchtung nach ertragenen Sparmaßnahmen und dem Weg der Mystik erlangt. Der Weg der

Entdeckung und Intuition ist so wichtig und sensibel, dass Suhruwardi bestimmte Menschen für empfänglich und fähig hält, diese Weisheit wahrzunehmen, sodass sich herausstellt, dass die Hauptgrundlage von Suhruwardis Philosophie die Wahrnehmungen und Beobachtungen des Herzens sind, und ihre Bedeutung ist so sehr, dass es nicht sein kann. Ohne darüber nachzudenken, stellte er sich Suhruwardis Philosophie vor, das heißt, der sogenannte Logiker gilt als eine der Essenzen dieser Denkschule, und angesichts der Bedeutung von Entdeckung und Intuition in Suhruwardis Philosophie heißt es dass der Schlüssel zum Verständnis dieser Weisheit Selbsterkenntnis und Selbsterkenntnis ist, und dies ist die gleiche göttliche Weisheit, die Suhruwardi im Buch Matarahat als die Rechtsprechung von al-Anwar interpretiert und die Pilger betrachtet, die sich nur auf Argumente und Argumente verlassen der Annahme der Wahrheit beraubt zu werden, und schreibt: "Unter den Pilgern, derjenige, der einen festen Schritt in Wir macht, wissen nicht, ob göttliche Weisheit, d.h. fiqh al-anwar, darauf basiert.

C: Der Ort der Entdeckung und Intuition in den Weisheitsgraden von Sheikh Eshraq

Um den Ort der Entdeckung und Intuition in Suhruwardis Philosophie zu verstehen, kann man die Klassifikation verwenden, die Suhruwardi in die Ebenen des Wissens und der Weisheit einteilt. Sie teilen Weise in fünf Kategorien ein:

1. Zu dieser Gruppe gehören diejenigen, die in der Falle waren und die Ebenen der Vollkommenheit erreicht haben, aber nicht von der Weisheit der Diskussion profitiert haben und ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, Abu Yazid Bastami, Abul Hasan Kharghani und viele Sufi-Scheichs .

2. Diejenigen, die sich, anders als die erste Gruppe, mit Weisheitsdebatten beschäftigt haben und auf diese Weise einen gewissen Grad an Perfektion erreicht haben, denen es aber an Geschmacksweisheit mangelt. Kennedy, Farabi, Ibn Rushd und viele andere sind darunter.

3. Weise, die sowohl in die Weisheit des Geschmacks als auch in die Weisheit der Diskussion eingetaucht sind Die Weisen, die in diese Klasse eingeordnet werden, sind seltener als rote Streichhölzer und wertvoller als das große Elixier.
4. Diejenigen, die sich mit Geschmacksweisheit beschäftigen, aber in der Diskussionsweisheit als durchschnittlich oder schwach angesehen werden.
5. Diejenigen, die im Gegensatz zur vierten Klasse an Diskussionsweisheit beteiligt sind, aber durchschnittlich oder schwach in Geschmacksweisheit sind.

Suhrawardi hat keinen Zweifel daran, dass der Kalif Gottes auf Erden und der spirituelle Führer des Volkes ein Weiser der dritten Klasse sein wird, aber die Tatsache sollte nicht ignoriert werden, dass die Geschichte selten die Existenz eines Weisen dieser Klasse bezeugt. Wenn es also keinen Weisen aus der dritten Klasse gibt, wird ein Weiser aus der ersten Klasse ihn ersetzen. Hier wird deutlich, dass der Mystiker, der kein Philosoph ist, besser ist als der Philosoph, der kein Mystiker ist, und dass die Weisheit des Geschmacks überlegen und höher ist als die Weisheit der Diskussion. Dabei ist zu beachten, dass das Kalifat keine scheinbare Herrschaft ist, sondern eher eine Art spirituelle Führung, die ein weiser Mensch aufgrund seiner Zuschreibung an geistige und seelische Vollkommenheit verdient. Aus dieser Klassifikation von Suhrawardi über Weise wird die hohe Position von Entdeckung und Intuition deutlich, weil in Suhrawardis Philosophie Entdeckung und Intuition gegenüber Argumentation und Beweis bevorzugt werden. Der Status von Mystikern ist höher als der von Philosophen und Weisen. Natürlich wurzelt diese Klassifikation der Weisen in Sohrwardis philosophischer Methode, denn in der Philosophie der Erleuchtung basiert Originalität auf inneren Wahrnehmungen, Entdeckungen und Intuition. Daher werden natürlich jene Weisen hohe Ehre und Würde haben, die im Tal der Entdeckung und Intuition sein und im Tal der Verfeinerung der Seele Stufen durchlaufen können, obwohl aus seiner Sicht ein weiser Weiser

jemand ist, der beides ist in den Debattierwissenschaften und im Geschmack, und die Falle ist wohltuend.

Vergleich von Debattenweisheit und Geschmacksweisheit und die Rolle von Suhrawardi bei ihrer Integration

Da die Philosophie versucht, ihre Existenz und ihre Bedingungen zu kennen, versuchten die Philosophen von Masha, die Existenz und ihre Prinzipien mit rationalen Argumenten rational zu erklären.

Bezüglich der Geschmacksweisheit kann man auch sagen, dass ihr Gegenstand die absolute Existenz ist, weil in der Mystik das Wesen der Wahrheit Gegenstand der Mystik ist, Er ist alles, was du hast, es gibt keine Welt außer Ihm, also Die Debatte über die Essenz des Propheten Haqq ist eine Debatte über die ganze Welt der Existenz. Aus diesem Grund wird die Methode der Entdeckung und Intuition als eine der richtigen Methoden angesehen, um die Eigenschaften Gottes zu kennen.

Daher wählt Suhrawardi als Philosoph einen Weg, um die Wahrheit der Existenz zu verstehen, so dass das wirkliche Wesen nach seiner eigenen Interpretation das Licht empfängt und beobachtet und versucht, es mit einem rationalen Argument zu erklären.

Natürlich ist diese Methode eine Methode, die auch unter Europäern Anhänger hat, beispielsweise hält auch Bergson die Verinnerlichung für einen der wichtigen Wege der Wahrheit.

Mohammad Ali Foroughi sagt dazu: „Bergson glaubt, dass die Wahrnehmung der Wahrheit möglich ist und nennt es Philosophie, und er glaubt nicht, dass der Weg, sie zu erreichen, darin besteht, zu argumentieren, zu protestieren und Beweise zu präsentieren, sondern er betrachtet die Introspektion als ihr Mittel. Einige Experten sagen, dass Mystiker und Philosophen dasselbe Thema darstellen wollen und dasselbe Ziel und Ziel haben, aber ihre Sprache und ihr Ausdrucksstil sind unterschiedlich. Die Sprachen darin sind unterschiedlich. Für die Philosophie haben sie ihre eigene spezielle Sprache, sie haben ihre eigenen speziellen Begriffe:

Mystiker haben auch ihre eigene spezielle Sprache und ihre eigenen speziellen Begriffe." Weisheit des Geschmacks. Die in Hikmat Ashraq verwendeten Begriffe entsprechen mystischen Begriffen und haben gemeinsame Ziele, und dieses Problem ist in Suhrvardis Philosophie gut sichtbar und mit ihr gemeinsam. Existenz ist das, was in Suhravardis Philosophie und Mystik als Licht interpretiert wurde und ist, ihre Natur ist das Erscheinen und der Strahl von Objekten, die als Dunkelheit interpretiert werden, und auch ihre Abwesenheit ist Zerstörung, was in der Mystik mit dem Begriff der Dunkelheit endet. Sei Die Art des Empfangens ist jedoch völlig entgegengesetzt und die Art zu denken, zu argumentieren, zu entdecken und mystische Intuition ist völlig entgegengesetzt.

Nach den erwähnten Materialien kann gesagt werden, dass der Grund, warum einige Gelehrte den Philosophen keine Gunst erwiesen haben, nicht unbedingt darin lag, dass sie der Position des Argumentierens und Beweisens und des rationalen Denkens keine Beachtung schenkten, sondern in der Drohung des Glaubens mit die Ankunft der griechischen Philosophie, und andererseits waren die Philosophen der Würde der Mystik nicht gleichgültig, aber sie hatten auch mystische Tendenzen. Dr. Abdul Hossein Zarin Koob sagt: „Als Ghazali und Maulana Philosophen des Unglaubens beschuldigten, dachten sie zweifellos, dass die griechische Philosophie eine direkte Bedrohung für den wahren Glauben sei.“ Aber sie hatten nicht den Mut – oder genauer gesagt die Fähigkeit – das Interesse am philosophischen Denken zu verlieren, was sich deutlich in ihren Erklärungen zum Sufi-Weg widerspiegelte. Dies zeigt, warum sie selbst in ihrem offenkundigen Antirationalismus einigermaßen rational waren. Darüber hinaus hatten einige der ersten Sufis wie Hakim Tirmidhi, Junaid und Hallaj auch philosophische Tendenzen, ebenso wie Philosophen wie Farabi, Ibn Sina und Sheikh Ashraq nicht ohne mystische Tendenzen waren. Aus diesem Grund spricht Ibn Sina mit respektvollem Ton von Mystikern, und Sheikh Ashraq versichert uns, dass Aristoteles – als er (der Sheikh) ihm in einer visionären Welt erschien – erklärte, dass Menschen wie Bayezid und Sahl Testari Philosophen seien waren echte Wissenschaftler, die nicht an der

Grenze der formalen Wissenschaften stehen blieben, sondern den Stand der Entdeckung und Intuition erreichten. Der gemeinsame Punkt, auf den sich Mystiker und Philosophen normalerweise treffen, ist unser Gebiet des Übernatürlichen, dh der unsichtbaren Welt, und ihr gemeinsames Interesse galt der Wissenschaft, der Seele und Gott. Im Gegensatz zu den Philosophen, die versuchten, Gott nur durch Seine Existenz zu erkennen, war der Leitfaden der Mystiker, um solches Wissen zu erreichen, die alles durchdringende und unbestreitbare Gegenwart Gottes. Daher werden diese Arten von Zeugen "Sadiqeen" genannt, ein koranischer Titel, den Sufis normalerweise verwenden. Das wahre Wissen, das jenseits der Macht der Vernunft liegt, ist nur dem Herzen zugänglich, dieses Herz ist wie ein Fenster zur unsichtbaren Welt" (Iranisch Sufismus in seiner Geschichte: 108)

Die Rolle von Suhrawardis Entdeckung und Intuition in der Entwicklung der islamischen Philosophie

Wie bereits erwähnt, begann die islamische Philosophie vor Suhrawardi mit der starken Kritik großer Männer wie Ghazali und Fakhr Razi zu verfallen, und Suhrawardi rettete die islamische Philosophie mit seinem Projekt der Erleuchtungsmethode, bei der Entdeckung und Intuition eine wesentliche Rolle spielen, aus der Sackgasse Rolle, und in dem Prozess spielte ihre Entwicklung eine wichtige Rolle. Eine der wichtigsten intellektuellen Strömungen der islamischen Welt ist Hikmat al-Talaaleh, die Suhrawardi sehr erfolgreich bei der Etablierung dieser Denkschule war. Diesbezüglich sagt Professor Motahari im ersten Band der Einführung in die Islamischen Wissenschaften: „Die Schule von Sadrul Matalhin ähnelt der Ishraqi-Schule in Bezug auf die Methode, das heißt, sie glaubt an Argumentation, Entdeckung und Intuition zusammen, aber sie ist es unterschiedlich in Bezug auf Prinzipien und Schlussfolgerungen." Die Weisheit von Eshraq, insbesondere sein ursprüngliches Prinzip, akzeptierte die Originalität der Natur nicht und kritisierte Sheikh Eshraq, aber in seinen Schriften und Werken erwähnte er ihn mit Größe und betrachtete ihn als seinen Mushrab, der ist die Kombination von Intellekt, Geschmack, Beweis und Beweis, um

richtig zu sein, und zusätzlich zur Klarstellung sagte Er, dass der Pfad seiner höchsten Weisheit die Kombination zwischen dem Masrab der Erleuchtung und Masha ist.

Daher ist im Vergleich zwischen der islamischen Philosophie vor Suhrawardi und nach ihm die Rolle des Herzens und der Aufmerksamkeit für Entdeckung und Intuition in der islamischen Philosophie klar zu erkennen, da die islamische Philosophie vor Suhrawardi von der aristotelischen Tendenz in der Philosophie dominiert wurde, Mascha war es berühmt, das Hauptvertrauen lag auf Beweisen und rationalem Denken, und es war Suhrawardi, der mit seinem Genie und seiner Initiative den mystischen Prozess und die Entdeckung und Intuition in das Tal der Weisheit zur islamischen Philosophie bringen konnte, die auf ernsthaften Widerstand stieß. Geben Sie es wieder, so dass selbst nach Suhrawardi die gleiche Aufmerksamkeit auf Entdeckung und Intuition von seinen Anhängern gelenkt wurde, bis zu dem Punkt, an dem Sadr al-Mutalahin als Begründer der transzendentalen Weisheit Entdeckung und Intuition mit Beweisweisheit und dem Wort von kombinierte Offenbarung, und die Rolle und Wichtigkeit, die er darin verstand, göttliche Weisheit zu erreichen. Aus diesem Grund heißt es: "Spirituelles und mystisches Verhalten stand nie im Konflikt mit der islamischen Philosophie, sondern hat zu ihr beigetragen und Nutzen daraus gezogen." .. und es sollte gesagt werden: Solche Gegensätze (zwischen Flasqah und Irfan) waren im Allgemeinen nützlich, um eine negative Sichtweise und Extreme zu verhindern, um die Grenzen beider zu wahren.

Intuition und Plato

Plato ist einer der Philosophen, die Intuition für den richtigen Weg der Erkenntnis halten, aber unter den Philosophen nach ihm wurde immer die Frage gestellt, ob seine beabsichtigte Intuition intellektueller oder mystischer Natur war? Indem er sich auf Platons Werke bezieht und die

Merkmale seiner Intuition extrahiert und mit den Merkmalen mystischer Schulen und religiöser Erfahrungen vergleicht, wird diese Hypothese, die er mit Intuition, ihrem mystischen Teil, meinte, gestärkt, obwohl die Gegner dieser Meinung auch starke Gründe haben für ihre aussage.

Um Platons Ideen besser zu verstehen, bleibt nichts anderes übrig, als sich auf seine Werke zu beziehen, denn die Inhalte seines Unterrichts sind in der Akademie nicht verfügbar. Wegen Platons Interesse an Poesie und Kunst sind seine Schriften mit beidem vermischt, daher spricht er in einigen seiner Werke in der Sprache der Legenden, die nicht einfach übergangen und als bloße Kunstwerke gezählt werden sollten.

Wie bereits erwähnt, stimmen die meisten Philosophen darin überein, dass Platons philosophische Schule auf einer Art Beobachtung und Intuition basiert, aber seit der Vergangenheit gab es immer eine Debatte zwischen Philosophen nach Platon, ob die Intuition, auf die er sich bezieht, die berühmte mystische Intuition ist oder nicht. Es wird eine andere Art von Beobachtung betrachtet.

A) Unterschiede zwischen rationaler Intuition und mystischer Intuition

Unter den Philosophen gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Definition der rationalen Intuition, daher ist es nicht möglich, eine einzige Definition dafür zu geben. Zum Beispiel versteht Descartes unter intellektueller Intuition intellektuelle Improvisation und glaubt, dass der Intellekt das Gewusste durch Intuition (selbstverständliches Wissen) herausfinden sollte, so wie das Auge Gegenstände sieht und in der Wissenschaft die Intuition des Intellekts für gültig hält, nicht sinnliche und illusorische Wahrnehmung, denn die Intuition des Intellekts ist sicherlich wahr (Frøoghi, 1377, 127) Währenddessen glaubt Spinoza, wie Descartes und in seiner Nachfolge, an intuitives Wissen, aber er hält es für die höchste Form des Bewusstseins. John Locke glaubt auch, dass intuitives Wissen direktes Wissen ist, aber im Gegensatz zu Descartes glaubt er, dass intuitives Wissen ein Teil der sensorischen Wahrnehmung ist.

Wenn man diese Definitionen zusammenfasst, kann man schlussfolgern, dass rationale Intuition in jedem Fall eine Art von Wissen ist, das verwendet werden kann, um mit der Kraft der Vernunft und Weisheit und mit Hilfe einfacher Konzepte die wahre Existenz zu finden möglich, aber was von der mystischen Intuition verlangt wird, unterscheidet sich sehr von der rationalen Intuition.

In der mystischen Intuition geht der Mystiker durch die Schleier von Dunkelheit und Licht und greift mit der Vision der Einsicht über den Schleier hinaus, und bei dieser Art von Intuition verlässt er sich auf Kultivierung, Reinigung und Entleerung. Wenn also ein Mystiker seine Seele poliert und sich von materiellen Bindungen befreit und die Grenze des Zölibats erreicht, wird ihm die Wahrheit offenbart. In diesem Tal öffnen weder das Offensichtliche noch die Sinne den Weg, sondern es ist die Aufhebung der Anhaftung an materielle Dinge, die zuerst und zuletzt spricht.

Für eine mystische Schule gibt es mehrere Hauptmerkmale, die unten erwähnt werden;

Das Hauptvertrauen liegt auf Handeln, nicht auf Wissenschaft, und Wissenschaft selbst ist das Produkt und Ergebnis von Handeln, in dem Sinne, dass man, um sich mit mystischem Wissen zu verbinden, Stufen durchlaufen und den Prozess durchlaufen muss;

Glaube an die Wahrheit der äußeren Welt und dass die Wahrheit vielfältige Manifestationen hat und ein inneres Selbst hat, dass die reine Wahrheit mit ihrer vollständigen Einheit darin frei von jeglicher Pluralität ist;

Glaube an die Originalität der direkten und intuitiven Kommunikation zwischen Mensch und Wahrheit bei gleichzeitiger Akzeptanz der Erwerbs- und Gestaltungswissenschaften; Glaube an eine einzige und objektive Wahrheit, dass das Ziel jedes Mystikers darin besteht, sie zu erreichen und sich darin zu vereinen und zu vernichten;

Glaube an Sparmaßnahmen und Kampf;

Sich auf das Thema Liebe als wichtigstes und wesentliches Element im Leben des Mystikers verlassen.

Darüber hinaus wird die religiöse Erfahrung mit Merkmalen identifiziert, in denen die Meinung ein Schritt nach vorne ist, um die Wahrheit von Platons Intuitionen zu verstehen:

- Religiöse Erfahrung gibt dem Menschen ein Verständnis der absoluten Realität;
- Befreit den Menschen von den Beschränkungen von Zeit und Raum;
- Beobachtung bringt Einheit und Einheit zum Menschen;
- Gibt dem Menschen Glück und Frieden.

b) Befürworter rationaler Intuitionen und ihre Argumente

In diesem Abschnitt werden die Namen einiger Experten, die an Platons rationale Intuition geglaubt haben, zusammen mit ihren Argumenten aufgeführt, damit wir durch den Vergleich ihrer Rede mit den Philosophen der Aufklärung Platons Meinung näher kommen können.

Einer dieser Philosophen, Copleston, ist der Autor des berühmten Werkes „History of Philosophy“. Er sagt irgendwo: Soweit wir es mit natürlichem Wissen zu tun haben, haben wir keine direkte Intuition über das Absolute (und Platons Theorie ist nicht akzeptabel, soweit sie ein solches Wissen erfordert, und doch, soweit wahres Wissen durch direktes erreicht wird Verständnis) "absolut" nimmt man, es mag scheinen, als ob man es nicht weiß, es führt zu Skepsis), aber mit rationalem Denken können wir sicherlich objektive (und tatsächlich transzendental begründete) Werte erkennen, Ideale und Ziele erreichen, und das ist das Hauptthema Platons. Frederick Copleston hat zwar hier Platons mystische Intuition geleugnet und sein unnatürliches Wissen in Frage gestellt, aber an anderen Stellen seines Werkes ist er vorsichtig und sagt, dass er sich Platons dialektischem Ansatz sicher sei, aber er sei sich seiner Intuition nicht sicher und mystischen Ansatz, während er akzeptiert, dass einige Sätze in Platons

Schriften auf einen solchen Ansatz hindeuten, und sagt, dass Platon es vielleicht so verstanden haben wollte.

Unter anderen Philosophen, die für rationale Intuition eintreten, ist Friedrich Nietzsche, der Plato beschuldigte, mit dieser Welt feindlich zu sein und wegen dieser Feindschaft eine erhabene Welt aufzubauen.

Taylor bezieht sich im Gastbrief auch auf die Rede von Sokrates und interpretiert sie wie folgt:

Was Sokrates beschreibt, ist im Grunde die gleiche spirituelle Reise, die zum Beispiel Johannes vom Kreuz in der berühmten Hymne „In einer dunklen Nacht“ beginnt, der seine Botschaft über die dunkle Nacht beginnt, und Krashaw mit seinen Zeilen über das flammende Herz in einer Dunkelheit Ter weist darauf hin und Bonaventura zeigt es uns sorgfältig auf der Reise des Geistes zu Gott.

Unter diesen Leuten ist Stace, der die mystische Intuition klar leugnet:

„Sie sind rational“, das heißt, sie werden von der Vernunft verstanden. Das Finden des Gemeinsamen in mehreren Angelegenheiten ist die Arbeit der induktiven Vernunft, und nur auf diese Weise ist die Erkenntnis von Idealen möglich. Das dürfte für diejenigen interessant sein, die meinen, Plato sei eine Art wohlwollender und wohlwollender Mystiker. Die unsterbliche „Einheit“, die absolute Realität, wird weder durch Intuition noch in einer Art mystischer Trance erfasst, sondern nur durch intellektuelles Wissen und fleißiges Nachdenken.

Ritter lehnt auch die mystische Intuition in Platons Philosophie entschieden ab und sagt dazu, er wolle sich kritisch gegen die wiederholten Versuche äußern, Platon als Mystiker zu bezeichnen: Die Verwendung des Wortes „unbekannte Ausdrücke in Buchstaben“ beruhe auf Platons Mystik, und er betrachtet solche Äußerungen in einigen von Platons Werken als Zeichen einer spirituellen Armut, die Zuflucht in okkultem Wissen und Geheimnissen sucht, und er ist überrascht von denen, die diese Äußerungen als intellektuelle und freidenkende Weisheit und das Endergebnis von

ansehen Platons Philosophieren. Daraus kann geschlossen werden, dass einige von denen, die die rationale Intuition in Platons Philosophie akzeptieren, seine mystischen Ausdrücke und Sätze leicht und unachtsam weitergegeben und sie überhaupt nicht in Platons Philosophie aufgenommen haben, und eine Gruppe, die sie nicht leugnen können Aussagen mehr, also versuchen sie zu rechtfertigen, Plato so einzuführen, wie sie es beabsichtigen.

c) Anhänger der mystischen Intuition

Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Gruppe der Philosophen, die selbst aufgeklärt waren und an dem Prozess beteiligt waren, an eine Intuition ihrer mystischen Art in Platons Schule glaubten, und die andere Gruppe, die selbst mit mystischer Entdeckung und Intuition sind, sie waren Außerirdische, leugneten sie diese Art von Wissen auch in Plato, so dass neuplatonische Philosophen und christliche Philosophen den richtigen Weg, sich der Einheit zu nähern, oft als einen Weg der Kultivierung und einen Weg der Ekstase betrachten.

Emile Barria hat in seiner Geschichte der Philosophie festgestellt, dass die von Platon beabsichtigte Philosophie kein Weg ist, der einen rein intellektuellen Aspekt hat.

Plotin, der Anführer der neuplatonischen Philosophen, glaubt, dass die Vernunft der Seele klare und offensichtliche Prinzipien gegeben hat, und es ist die Seele, die sie verbindet und miteinander verbindet, bis sie die vollständige Vernunft erreicht (Plotin, 1366, 74).

Grade der Intuition

Wenn wir Platons Allegorie der Höhle sorgfältig betrachten, können wir verstehen, dass er die Intuition als hierarchisch ansah. Daher werden nach der Erwähnung einer Zusammenfassung der Allegorie wichtige Punkte auf diesem Gebiet erwähnt.

Platon sagt in dieser Allegorie: Stellen Sie sich eine lange und steile Höhle vor, deren Mund nicht zu sehen ist. In dieser Höhle gibt es eingesperrte Gefangene, die nur sich selbst anschauen können. Hinter dieser Gruppe und in einem Teil über ihrer Position befindet sich ein Feuer, das von ihr und den Gefangenen durch eine Wand getrennt ist, genau wie Puppenspieler auf dem Bildschirm eine Show aufführen, hinter der Wand von denen Sie gehen und Stein- und Holzgegenstände tragen und Statuen von Menschen und Tieren so, dass ihr Bild von der Oberseite der Wand reflektiert wird. Da die Gefangenen fest gefesselt sind, sehen sie nur die Schatten der Objekte, die sich an der Wand vor ihnen spiegeln, und denken, dass sie echt sind, und wenn ein Geräusch in der Höhle reflektiert wird, glauben die Gefangenen, dass es aus den Schatten kommt. Platon vergleicht diese Gefangenen mit uns.

In Fortsetzung dieser Allegorie will Platon annehmen, dass einer der Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen wird und aufsteht und hinter sich schaut. Diese Erfahrung ist sehr schwierig für ihn, weil das Licht seine Augen blenden wird. Wenn sie ihm sagen, dass das, was er jetzt in unvollständiger Form sieht, realer ist als die Schatten, an die er gewöhnt ist, wird er staunen. Wenn sie ihn mit Gewalt aus der Höhle ziehen und ans Licht bringen, wird er sehr leiden und zunächst nicht sehen können, was sie für real halten, aber er hat keine andere Wahl, als sich allmählich daran zu gewöhnen. Daher wird er zuerst leichter als alle anderen Schatten sehen, dann wird er die Bilder betrachten, die sich im Wasser spiegeln, und auf einer höheren Stufe wird er echte Menschen und Objekte betrachten. Diese allmähliche Gewohnheit führt dazu, dass er nachts im Licht des Mondes und der Sterne in den Himmel schaut, und dann schaut er ihn im Tageslicht an, und am Ende dieses Prozesses schaut er Schritt für Schritt auf die Sonne und löst dies Problem. Er versteht, dass der Grund für die Erschaffung der Jahreszeiten und Jahre und alles, was er in der Höhle zu sehen gewohnt war, die Sonne ist, und er ist es, der die gesamte sinnliche Welt kontrolliert. Was wird passieren, wenn die Höhle zurückgegeben wird? Durch die Erwähnung dieser Allegorie und des Bildes, das sich Platon vom Menschen und der Welt,

in der er lebt, gemacht hat, wird deutlich, dass dieser allmähliche Prozess der Befreiung aus der Fesselung und des Verlassens der Höhle bis zum Betrachten des Himmels und des Menschen und am Ende der Sonne selbst ist nichts anderes als die für die Intuition vorstellbaren Ebenen. Diese Problematik wird in den folgenden Punkten sorgfältig verstärkt.

- Die Freiheit eines Gefangenen, der in einer Höhle gefesselt ist, unterliegt dem Kampf mit dem Ego und ist durch Kleidung gebunden, um Unwissenheit und Unwissenheit zu binden.
- Die Durchführung jeder der Stufen der Freiheit, von der Gefangenschaft bis zum Blick in die Sonne, wird von Leiden und Schmerz begleitet sein.
- Der befreite Gefangene, als er in die Sonne schauen konnte, betrachtete sich als gesegnet und bedauerte den Zustand der Menschen in der Höhle.
- Auf dem Rückweg werden seine Augen durch den plötzlichen Austritt aus dem Sonnenlicht dunkel.
- Wenn er den Gefangenen seine Meinung sagt, wird er verspottet.
- Die allegorische Sonne ist etwas, das alle Ideen sichtbar macht, und eigentlich ist die Sonne die Idee von Ideen.

Die Genauigkeit dieser Punkte und ihr Vergleich mit den Merkmalen der mystischen Schule und den Merkmalen mystischer Intuitionen und religiöser Erfahrungen zeigen uns, dass mystische Intuitionen entstehen, wenn sich ein Mensch aus dem materiellen Körper befreien kann, indem er gegen das Ausatmen ankämpft und sich hochzieht. Obwohl diese Reise sowohl am Anfang des Weges als auch in der Mitte bis zur letzten Etappe nicht einfach sein wird und von Schmerzen und Leiden und anhaltenden Nöten und Schwierigkeiten begleitet wird, findet sich der Mystiker neben seinem Verlorenen wieder, er wird das wahre Glück erreichen, es ist angekommen. Tatsächlich stimmen die Merkmale und Merkmale, die Platon in der Allegorie der Höhle verwendet, vollständig mit dem überein,

was die Leute der Mystik und Entdeckung und Intuition über mystische Intuition gesagt haben.

Aus dem Gesagten kann man erkennen, dass Platons Intuition vielschichtig ist, er betrachtete diese Intuition auf zwei allgemeinen Ebenen, d. h. der Intuition der Welt der Ideale oder der Welt der Vernunft und einer Ebene höher als das, was man das Erreichen nennt das endgültige Glück, dass jede Phase oder jede der Phasen des allmählichen Prozesses des Herauskommens aus der Sklaverei zur vollständigen Befreiung und des Erreichens der Ursache-Ursachen einen besonderen Rang hat.

So wie wir in Platons Werken auf mystische Äußerungen stoßen, die seinen Wunsch nach einem mystischen Beruf zeigen, stoßen wir auch in seinen Werken auf Äußerungen, die der Vernunft die Hauptrolle im aufsteigenden Lauf der Intuition geben und auf die viel Vertrauen gesetzt wurde auf den Verstand und die Kraft der Weisheit. Nun stellt sich die Frage, dass, wenn einer der Gründe für Platons mystische Intuition seine mystischen Äußerungen sind, wir viele Äußerungen in seinen Werken sehen, die die Arbeit der Intuition der Vernunft zuschreiben, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann?

Eine von Platons berühmten Fabeln ist die Fabel von Phaedo, in der er die menschliche Seele mit einem Streitwagen vergleicht, der an zwei gute und schlechte Pferde gebunden ist. Sorchi ist ein Streitwagen, Weisheit und Intellekt. Ein gutes Pferd ist ein Symbol für edle und noble Begierden, und ein schlechtes Pferd ist ein Symbol für niederträchtigen tierischen Appetit. Er betrachtet den Platz der Weisheit im Kopf, den Platz der edlen Wünsche im Herzen und den Platz der Lust im Magen (Gotlib, 1384, 134).

Anthony Gottlieb schrieb in dem Buch Dream of Wisdom:

Ein Streitwagen kann nicht gefahren werden, es sei denn, ein erfahrener Kutscher hält jedes Pferd fest in seiner Hand bis zu dem Punkt, an dem die Pferde seinem Willen und Befehl gehorchen, ohne auszurutschen und zu stolpern, so dass die Seele nicht in einem Zustand des Gleichgewichts, der

Gesundheit und des Glücks sein kann, so edel Wünsche und Begierden sollten nicht vollständig der Vernunft unterworfen und unterworfen sein, und es ist die einzige Aufgabe der Vernunft, diesen Quellen von Begierde und Begierde das zu geben, was sie sollten, und ihre Handlungen regelmäßig und koordiniert zu gestalten. Es scheint, dass der obige Widerspruch mit dieser Aussage von Gottlieb und Platos großem Vertrauen in das Thema Vernunft und Weisheit gelöst ist, weil sie eine sehr wichtige Rolle in seiner Intuition spielen. Vielleicht ist dies also das Problem, das Platon dazu veranlasst hat, durch Wissen zur Intuition zu gelangen der Verstand und die Weisheit.

Die Grundlage der Intuition

Nun folgen wir der Diskussion darüber in den folgenden zehn Schritten.

1) Gegenwärtiges Wissen: Seit jeher achten Philosophen auf eine Art von Wissen und Bewusstsein, das dem erworbenen Wissen gegenübersteht und als Teil davon betrachtet wird. Diese Wissenschaft hat Merkmale, die ihre Identität von der Erwerbswissenschaft unterscheiden. Zu diesen Merkmalen gehört, dass es im Wissen um Präsenz keinen konzeptionellen Vermittler zwischen der Welt und dem Bekannten gibt, das heißt, mentalen Bildern, mit Bildern, und die Welt findet ihren bewussten Adel mit dem bekannten Objekt. Ein weiteres wichtiges Merkmal davon ist, dass es nicht nur keinen Fehler in dieser Art von Bewusstsein gibt, sondern dass es auch keinen Fehler in dieser Annahme gibt. Mit anderen Worten, Irrtum und Irrtum werden dort eingebildet, wo es einen Vermittler zwischen der Welt und dem Bekannten gibt, wobei dieser Vermittler, d. h. die indikative Form, uns möglicherweise nicht genau auf das Bekannte übertragen hat. Aber eine solche Fehlerquelle gibt es nach heutigem Wissensstand nicht. Natürlich gab es hier Streit, was entweder darauf zurückzuführen ist, dass die Wahrheit der gegenwärtigen Wissenschaft nicht beachtet wird, oder aufgrund von Verwirrung zwischen den Seiten der Debatte. Einer der wichtigen Punkte, die bei der Diskussion von Face-to-Face-Wissenschaft und damit verbundener Erwerbswissenschaft berücksichtigt werden sollten,

ist die Beachtung der drei Arten von Wissenschaft, die gleichzeitig sind. Diese drei Arten von Wissen sind: gegenwärtiges Wissen, Ausdruck gegenwärtigen Wissens und seine Interpretation. Wenn zum Beispiel ein hungriger Mensch sagt: „Ich habe Hunger“, weist dieser gewissenhafte Satz auf das Wissen um Anwesenheit hin, das das innere Hungergefühl ist. Hier gibt es keinen Fehler in unserem gegenwärtigen Wissen, noch in seinem ungeschminkten Ausdruck. Wenn diese Person nun sagt: „Mein Magen ist leer“, kann diese Aussage ein Fehler sein. Hier haben wir es nicht mit gegenwärtigem Wissen zu tun, noch mit einem gewissenhaften Satz, der eine Geschichte ohne Interpretation ist, sondern wir haben es mit der Interpretation gegenwärtigen Wissens in Form eines Satzes zu tun, was ein Teil der Erwerbswissenschaft ist. Daher ist in diesem Beispiel das vorhandene Wissen unser innerer Befund, nicht sein geistiges Abbild in Form von Vorstellung, Theorie und Bestätigung.

Es wurde gesagt, dass die Erklärung dieses Sankh der Wissenschaft, das heißt der Wissenschaft der Präsenz, von Shahabuddin Suhrawardi, bekannt als Sheikh Eshraq, stammt. Auch Philosophen vor ihm haben dieser Art von Wissenschaft Beachtung geschenkt; Besonders in der neuplatonischen Philosophie, also der Schule, die mit Plotin begann und mit Proklos endete, wurde der Wissenschaft der Präsenz mehr Aufmerksamkeit geschenkt, und in dieser Schule wird der Begriff der Erleuchtung erwähnt.

Daher ist Face-to-Face-Wissen eine Art von Wissen, in dem es keinen Fehler gibt, weil es keine mentale Vermittlung darin gibt und Konformität und Nichtkonformität darin nicht diskutiert werden. Mit anderen Worten, Konformität und Nonkonformität sind wie Königin und Nicht-Königin, bei denen das Subjekt die Würde haben muss, seinen Parteien zugeschrieben zu werden. Daher betrachtete Allamah Tabatabai Konformität und Nichtkonformität als Eigenschaften der Erwerbswissenschaft und schrieb: „Konformität und Nichtkonformität sind die Eigenschaften von erworbenem Wissen ohne al-Hazoori“ (Allamah Tabatabai, 1981: 257). Sie haben auch gesagt: Die gegenwärtige Wissenschaft ist eine Wissenschaft,

in der das Wissen und das Bekannte dasselbe sind, mit anderen Worten, es ist eine Wissenschaft, deren Gegenstand dasselbe ist wie sie selbst.

2) Intuitive Wissenschaft: Manchmal wird das im vorherigen Absatz beschriebene gegenwärtige Wissen als „intuitive Wissenschaft“ interpretiert. In Esfar, wo er die Interpretation von Sheikh Ishraqs Worten diskutiert, schreibt Sadr al-Mutalahin: „Es ist möglich zu argumentieren (al-Zawat al-Ajudiyyah), außer in Anwesenheit von al-Jawdiy und al-Ishqud al-Ishraqi“ (Sadr al-Maltaalhin Shirazi, 1981: 412). Dabei setzt er „Präsenz“ mit „Intuition“ gleich. Manchmal wird das Wort „Beobachtung“ anstelle von „Intuition“ verwendet;

Es kann behauptet werden, dass, wann immer „Intuition“ in der islamischen Philosophie oder Mystik erwähnt wird, es „gegenwärtige Wissenschaft“ bedeutet, obwohl das Wort „Beobachtung“ sowohl gegenwärtiges Wissen als auch Erwerbswissenschaft bedeutet. In der Logik umfassen Beobachtungen Empfindungen und Intuitionen. Wahrnehmungen sind Beweise für äußeren Sinn und Gewissen sind Aussagen, die Beweise für inneren Sinn und Präsenzwahrnehmungen anzeigen. Sheikh Ashraq hat „Beobachtung“ oft im Sinne von direktem Wissen verwendet. Als Beispiel schreibt er: "Al-Mushadiyah, das Leuchten des Lichts auf die Seele, damit der Konflikt der Illusionen aufhört." Das heißt, die Beobachtung ist ein Lichtstrahl auf die Psyche einer Person, so dass ein illusorischer Konflikt damit entsteht. In Safir Simorghs Botschaft schreibt er: "Es ist klar, dass Beobachtung stärker ist als Argumentation ... Einige Sufis fragten, was der Grund für die Existenz von Al-Sana'e ist?" Was ist der Grund für die Existenz des Schöpfers? (Faqal Aghni al-Sabah an al-Masbah) sorgte dafür, dass wir morgens keine Lampe brauchten. Auch Hamo schrieb in Morans Abhandlung über „Intuition“: „Und alle sind sich einig, dass Intuition nicht erreicht werden kann, solange der Schleier nicht gelüftet ist.“ gelingt die Begegnung mit dem ersten Lehrer, Aristoteles. Bei diesem Treffen fragte er Aristoteles nach der Schwierigkeit des Wissenschaftsproblems und der Qualität seiner Lösung, und er antwortete: "Beziehen Sie sich auf sich selbst, und das Problem wird für Sie gelöst." Und wenn er nach dem Weg

fragt, das Problem durch Selbsterforschung zu lösen, meint Aristoteles, dass unsere Selbsterkenntnis nicht durch Vermittlung erfolgt; Vielmehr sind wir diejenigen, die sich selbst wahrnehmen, und hier besteht die wissenschaftliche Einheit zwischen der Welt und dem Bekannten. Dann verherrlicht er Plato sehr, weil er in seiner Philosophie großen Wert auf direktes und intuitives Wissen gelegt hat. Und als Sheikh Eshraq ihn fragt: Hat jemand unter unseren Philosophen das Niveau von Plato erreicht oder nicht? Aristoteles erwähnt die Namen mehrerer Personen und sagt: "Das sind in der Tat die Philosophen und die Weisen, und sie blieben nicht beim offiziellen Wissen stehen, sondern sie kamen zum Wissen der Gegenwart und des Intuitiven." Das heißt, sie sind diejenigen, die eigentlich Weise und Philosophen sind, weil sie nicht das Niveau der formalen Wissenschaft erreicht haben, d. h. der erworbenen und konzeptuellen Wissenschaft, sondern direktes und intuitives Wissen erlangt haben. Daher wird "intuitive Wissenschaft" oft auf persönliche Wissenschaft bezogen, und manchmal wird auch "Beobachtung" im gleichen Sinne verwendet; Obwohl die Beobachtung manchmal im Fall einer Art erworbener Wissenschaft verwendet wird, wird sie unter diesem Gesichtspunkt auch als Intuition angesehen.

3) Intuition: In der westlichen Philosophie und Erkenntnistheorie sowie in der Logik, Mathematik, westlichen Moralphilosophie usw. wird der Begriff „Intuition“ mit „intuitivem Wissen“ und seinem Synonym verwendet, das auf Farsi „Intuition“ oder „Intuition“. „Intuitives Wissen“ wurde übersetzt. Aus dem Äquivalent oder den Äquivalenten, die dafür im Persischen gewählt wurden, wird dieser Begriff schnell als die Bedeutung des gegenwärtigen Wissens interpretiert und es wird berücksichtigt und durch dieselbe Intuition ersetzt, die Sheikh Eshraq in seinen Schriften verwendet. Ist diese Interpretation dieses Begriffs richtig? oder nicht? Diese Frage müssen wir in diesem Artikel beantworten.

Westler haben nicht auf die gleiche Weise über das Wort „Intuition“ gesprochen, um seine Bedeutung auszudrücken. Lassen Sie uns nun sehen, in welchen Fällen sie diesen Begriff verwendet haben.

4) Intuition in der Philosophie: Die Verwendung dieses Begriffs in der Philosophie hat seit Descartes Höhen und Tiefen erlebt. Descartes verwendet den Begriff „Intuition“ im Sinne von „rationaler Spontaneität“. Foroughi schreibt im Kurs der Weisheit in Europa: „Descartes betrachtet das wahre Wissen als das, was dem Intellekt selbstverständlich ist, und in dieser Position übernahm er einen Begriff, der als Gewissen, Entdeckung oder Intuition bezeichnet werden kann“ (Mohammed Ali Foroughi, 1377: 127). Er glaubt: "Der Intellekt muss herausfinden, was durch Intuition bekannt ist (notwendiges Wissen)"; es ist richtig. Das Gewissen ist etwas Natürliches, das Tatsachen versteht, ohne denken und argumentieren zu müssen; So wie jedermanns Intellekt seine Existenz durch Intuition und Gewissen beurteilt oder erkennt, dass ein Dreieck drei Winkel hat, eine Kugel nicht mehr als eine Oberfläche hat und zwei gleiche Dinge einem Ding gleich sind (ebd.). Hemu glaubt: „Die Dinge, die der Intellekt durch Improvisation, Intuition und Gewissen wahrnimmt, sind einfach; Das heißt, sie sind sehr einfache, klare und eindeutige Angelegenheiten (Mohammad Ali Foroughi, 1377: 127). Descartes erklärte, dass der Mensch nur zwei Wege hat, um Gewissheit zu erlangen: erstens Intuition oder Gewissen über absolute Wahrheiten und Tatsachen, die ihnen nahe stehen. Zweitens, Deduktion in unwahrscheinlichen zusammengesetzten Theoremen (ebd.: 129).

Es wird oft gesagt, dass die Methode von Descartes deduktiv und geometrischer ist; Aber diese Deutung ist falsch. Descartes erhält komplexe Ideen aus einfachen Ideen und führt auch komplexe Sätze zu einfachen Sätzen zurück, aber wenn er sagt: "Ich denke, also bin ich". Es ist keine Analogie. Dieses selbstverständliche und sichere Theorem ist als Grundlage in seiner Philosophie angesiedelt, und hier kommt „Intuition“ ins Spiel. Intuition gehört zur einfachen Identität (einfache Natur), einschließlich Wahrnehmungen und Bestätigungen. Es ist wahr, dass Descartes wie Plato an „Intuition“ glaubt, aber es gibt Unterschiede, was sie unter „Intuition“ verstehen (ebd.: 32-34). Natürlich gibt es zwei Meinungen zu den Worten von Descartes, der sagte: "Ich denke, also bin ich": die eine besagt, dass

diese Aussage ein unmittelbares Wissen ist, und die andere, dass es sich tatsächlich um ein Argument handelt (Jean Wall, 1357: 651). Es gibt jedoch verschiedene Interpretationen darüber, was direkte Wissenschaft ist und was auch Vermittlungswissenschaft ist.

Intuition wurde in zwei Teile geteilt: philosophische Intuition und nicht-philosophische Intuition. Descartes glaubte an diese Art von philosophischer Intuition, die "intellektuelle Intuition" genannt wird. rationalistische Philosophen; Wie Descartes, Leibniz usw. begründen die Prinzipien der Erkenntnis durch intellektuelle Intuition.

Westliche Philosophen verwenden nicht immer den Begriff „Selbstverständlichkeit“, um das Konzept der „Spontaneität“ auszudrücken. Zum Beispiel verwenden Descartes und Leibniz den Ausdruck „das natürliche Licht der Vernunft“ und den Begriff „Intuition“, um dieses Konzept auszudrücken. Schriftsteller wie Ewing verwenden den Begriff „Sehen“ in seinem nicht-visuellen Sinn, um das Konzept der „Spontaneität“ auszudrücken. Tatsächlich entnahm er diesen Standpunkt einem Ausdruck des Aristoteles über die Intuition. Wir wissen, dass Plato ein besonderes Bild über die Intuition gemäß der Allegorie der Höhle präsentiert hat, und zwar, dass das direkte Erkennen der Wahrheit das ultimative Ziel des menschlichen Wissens ist, aber Aristoteles hat zwei Interpretationen des Begriffs „Intuition“ präsentiert. In Analutiqa Sani (Analyse von Sani) glaubt er, dass die ersten Prinzipien des Wissens intuitiv verstanden werden, aber in seiner Abhandlung al-Haiwan bezieht er Intuition auf sensorische Wahrnehmung (Aisheta). Die Kommentatoren des Aristoteles standen immer vor dem Problem, diese beiden Worte des Aristoteles in Einklang zu bringen und zu harmonisieren. Zu diesem Zweck haben sie drei Lösungen präsentiert: erstens die Betonung der platonischen Elemente der Schule des Aristoteles, dh die Gleichsetzung von intuitivem Wissen mit Noeta; Zweitens, intuitives Wissen und Sinneswahrnehmung oder aisteta als eins zu erkennen, und drittens etwas zwischen noeta und aisteta anzunehmen. Dies sind die Interpretationen, die die Kommentatoren bezüglich der Rede von Aristoteles auf dem Gebiet der "Intuition" präsentiert haben, und die

nachfolgenden Trends bezüglich der Interpretation der Intuition sind eigentlich eine Auswahl einer dieser drei vorgestellten Lösungen.

Spinoza glaubt wie Descartes und in seiner Nachfolge an „intuitives Wissen“ und betrachtet es als die höchste Form des Wissens.

John Locke glaubt auch, dass intuitives Wissen direktes Wissen ist, aber im Gegensatz zu Descartes glaubt er, dass intuitives Wissen von den Eigenschaften der Sinneswahrnehmung abgeleitet wird, nicht von vernünftiger Nouta.

Hume glaubt auch an "Intuition", aber im Gegensatz zu Locke glaubte er, dass wir uns abstrakter Tatsachen bewusst sind; Wie mathematische Theoreme haben wir intuitives Wissen.

Kant hat in seiner Philosophie versucht, „Intuition“ so zu definieren, dass sie ein Mittelweg zwischen der nouta der Rationalisten und der aestita der Empiriker ist. Indem er die reine Vernunft kritisierte, setzte er Intuition mit Sensibilität gleich und diskutierte sie unter dem Titel „Ästhetik“. Gleichzeitig sprach er der Intuition auch eine prädiktive Eigenschaft (apriori) zu und betonte damit einerseits das Greifbare und Unmittelbare der intuitiven Erkenntnis, ohne auf Lockes Position einzugehen, und andererseits weiter seine prädiktive Eigenschaft betont, ohne kartesisch zu werden.

Kant sagt über die konventionellen Prinzipien der Anschauung: „Alles, was sich in der Erfahrung offenbart, steht unter der Bedingung, dass es zeitlich und örtlich zur Anschauung kommt. Wenn Zeit und Raum nicht als vorherige Formen der Anschauung verwendet werden; Nichts in der bestehenden Erfahrung könnte sein. Aber alles, was in Zeit und Raum existiert, unterliegt dem Grundsatz: Alle Gegenstände sind kontinuierliche Werte.“ Kant diskutiert die Intuition und ihre Typen in „Transzendente Ästhetik“. Dort unterscheidet er zwei Arten von Intuition:

A) Materielle Intuition oder Intuitionssache.

b) Formale Intuition oder Form der Intuition.

Kant betrachtet Zeit und Raum als Formen der Anschauung. In ähnlicher Weise wird zwischen Intuition und Verstand unterschieden, was eigentlich eine Unterscheidung ist, die durch den Unterschied zwischen Sinn und Intellekt verursacht wird. Dies geht letztlich auf Aristoteles zurück (ebd.: 28-71). Kant akzeptiert die Standarddefinition der Intuition, die lautet: „unmittelbares Wissen“, aber er betont immer, dass der menschliche Intellekt eine kognitive Kraft ist, die nicht die Fähigkeit der „kognitiven Intuition“ hat.

Daher macht Kant bei der Kritik an der reinen Vernunft zwei grundlegende Unterscheidungen: zum einen die Unterscheidung zwischen Anschauung und Verstand (Sinn und Vernunft) und zum anderen die Unterscheidung zwischen der Substanz und der Form der Anschauung (ebd.: 72).

Bei der Messung der reinen Weisheit schreibt Kant laut Seite 19 der Erstaufgabe (A) und Seite 33 der Zweitaufgabe (B): Er ist sich dessen bewusst, es ist Sehasch (Intuition). Aber das ganze Denken muss sich auf Emotionen beziehen, sei es direkt (direkt) oder indirekt (indirekt) durch einige Zeichen; Weil uns auf andere Weise keine statische Gleichung gegeben werden kann“, schreibt er weiter: „Ich nenne das, was der Empfindung in der Erscheinung entspricht, den ersten Stoff der Erscheinung, dasjenige aber, was die vielfachen Erscheinungen im Verhältnis verursacht Bestimmte Dinge können dekoriert werden, ich nenne es eine phänomenale Form ... Obwohl die erste Substanz eines jeden Phänomens der Materie (a posteriori) gegeben ist, muss daher ihre Form a priori für Gefühle im Geist sein, und daher muss sie getrennt von dem gesamten Gefühl untersucht werden können. Ein anderer schreibt: „Raum und Zeit sind die reinen Formen von Sehash, und im Allgemeinen ist das Gefühl die erste Substanz von Sehash. Wir können den Raum und die Zeit nur im Strahl kennen, also vor jeder wirklichen Sinneswahrnehmung. Deshalb wird dieses Wissen rein genannt, aber das Gefühl in unserem

Wissen macht etwas aus, das das Wissen von Afdom ist; Das heißt, es heißt Sahesh Arvini (experimentell). (ebd.: 121).

Wie wir gesehen haben, hat Kant die Intuition in zwei Arten eingeteilt: a) reine Intuition, die vorherige Intuition ist und sich auf die Intuition von Zeit und Ort bezieht, b) unreine Intuition, die spätere Intuition ist und sich auf das Material der Intuition bezieht und Sinneswahrnehmungen bekommen wir durch Fühlen. Aber der Punkt, der beachtet werden muss, ist, dass Kant Sinn sowohl als innerlich als auch als äußerlich betrachtet: Er sagt: „Die Aussage, dass ich denke, oder ich denke, dass es Denker gibt, ist eine empirische (empirische) Aussage; Aber die Grundlage einer solchen Aussage ist Sehes Arvini (experimentelle Intuition). So scheint es nach unserer Theorie, als ob die ganze Seele auch im Denken zu einem Phänomen wird... Aber der Satz Ich denke, solange er impliziert: Ich existiere als Denker, ist keine rein logische Funktion, sondern bestimmt vielmehr das Innere des Geistes (das Innere des Geistes, das auch das Äußere des Geistes ist) in sich Beziehung zum Dasein, und es geht nicht ohne einen inneren Sinn. Es geschehe, dass der Sinn des inneren Gefühls immer den äußeren erhält, nicht als ein Objekt an sich, sondern nur als eine Erscheinung.

Kant glaubt: „Intuition“ ohne Begriff ist blind, ebenso wie ein Begriff ohne Intuition leer ist und in keiner Weise als irgendetwas gezählt werden kann (Lorne Falkenstein, 1995: 73-72). Wie wir bereits erwähnt haben, leitet sich der kantische Intuitionsbegriff vom aristotelischen Intuitionsbegriff ab, bei dem es um eine sinnliche Interpretation geht.

Kant unterscheidet die Intuition nicht nur in eine vorherige (apriori) und eine spätere (aposteriori) Intuition, sondern auch in eine logische und eine metaphysische Intuition (ebd.: 138). Er verwendete den Begriff Intuition auf die gleiche Weise wie sein zeitgenössischer Philosoph Thomas Reid den Begriff Wahrnehmung verwendete.

Die Verwendung des Intuitionsbegriffs und des Begriffs „Intuition“ findet sich auch bei Philosophen nach Kant; Aber der einzige Philosoph, der dieses Konzept viel in seiner Philosophie verwendet und viel darüber gesprochen

hat, ist Husserl. Als er seine Bedeutung dieses Konzepts ausdrückte, sprach er nicht klar (David Bell, 1376: 74-67). Nach Husserl ist „Intuition“ eine Handlung oder ein Bewusstseinszustand, der einen inneren Inhalt hat und das Hauptunterscheidungsmerkmal von Intuitionen ist, die sie von anderen Formen darstellen; es trennt sich von den Begriffen, dass ihr Inhalt oder Objekt dem Bewusstsein direkt oder unmittelbar gegenwärtig ist; Husserl will natürlich sagen: „Er ist persönlich anwesend“, und er meint, das bedeutet zweierlei; Erstens ist der Inhalt der Intuition so vorhanden, wie er ist, dass es keinen Unterschied zwischen Sein und Manifestation gibt, und zweitens ist der Inhalt der Intuition so genannt flach (träge); Das heißt, es tut nichts und ist eigentlich ohne besondere Arbeit. Tatsächlich macht es keinen Sinn zu fragen, was der Inhalt der Intuition bedeutet, was sie zeigt, was sie anzeigt und worauf sie sich bezieht (ebd.: 68-69). An einer Stelle teilt er „Intuition“ in sinnliche Anschauung und kategoriale (nicht-sinnliche) Anschauung (ebd.: 206-193) und an anderer Stelle spricht er von zwei Arten der Anschauung oder Hinschauungen im Sinne Husserls: abstrakte Anschauung oder momentane Anschauung ... konkrete Intuitionen oder Intuitionen von Dingen und Komplexen (ebd.: 84).

Husserl glaubt: „Der beste Weg, Intuition zu definieren, ist, ihr Bedeutung gegenüberzustellen.“ Diese beiden beziehen sich auf Mitgefühl und Fürsorge, mit dem Unterschied, dass die Implikation leeres Mitgefühl ist; Das heißt, das Gewissen wendet sich dem Eigentum des Zeichens zu, ohne es zu erreichen. Die Intuition besteht jedoch darin, die Segnungen zu erreichen und zu verwirklichen; Das heißt, das Gewissen selbst erscheint als dazugehörig. Die Existenz empirischer Intuition, d. h. der direkten Wahrnehmung wahrnehmbarer Qualitäten durch die Sinne, wird von allen anerkannt“ (Roge Vernou-Jean Val, 1372: 41-42). Hemu glaubt, dass es parallel zur empirischen Intuition auch „die Intuition der Essenz“ gibt, die die Essenz direkt wahrnimmt (ebd.: 42).

Husserl definiert „Spontaneität“ auch mit demselben Begriff, der „Intuition“ definiert; Wie er sagt: „Improvisation im weitesten Sinne des Wortes ist ein allgemeines und letztes Phänomen im Sinne von Eloquenz. Improvisation

ist ein Bewusstseinszustand, in dem das konkrete Objekt gegenwärtig ist und die Daten der Intuition unmittelbar sind“ (ebd.). Und das Geheimnis ist, dass seiner Meinung nach kein großer Unterschied zwischen Intuition, Improvisation und Erfahrung besteht (ebd.).

Husserls Philosophie ist eine experimentelle Philosophie, aber keine experimentelle von ihrer normalen und konventionellen Art, sondern eine experimentelle von ihrer früheren Art. Daher könnte es angemessener sein, es die Philosophie des Intuitionalismus zu nennen (ebd.: 43).

Dies waren Beispiele für Intuition in der Philosophie oder Ausdruck der Bedeutung des Begriffs Intuition in der Philosophie in der westlichen Philosophie. Anhand der angeführten Beweise kann behauptet werden, dass das, was westliche Philosophen unter dem Begriff Intuition verstehen, oft eines der folgenden ist: a) Anwesenheitswahrnehmung. b) Gefühl oder Sinneswahrnehmung. c) Improvisation oder selbstverständliches Wissen; Natürlich interpretieren sie die selbstverständliche Wahrnehmung gewöhnlich als "intellektuelle Intuition" und stellen ihr die "sinnliche Intuition" gegenüber, und indem sie den Unterschied zwischen beiden ausdrücken, sagen sie: "Sinnliche Intuition" ist der Lieferant von Ereignissen und Angelegenheiten. Parallel dazu gibt die intellektuelle Intuition Sinn.

5) Intuition in der Logik: Logiker und Philosophen der Logik haben auch „Intuition“ verwendet, und dies hat dazu geführt, dass eine spezielle Art von Logik, bekannt als „intuitionistische Logik“, auftaucht und Debatten darüber entfacht werden, die sich auf die Lösung des Problems durch Verwendung beziehen Intuition in der Logik. Intuitionistische Logiker glauben, dass das Akzeptieren oder Abwägen von Prinzipien und Gesetzen auf "Intuition" basiert, und basierend darauf wägen sie manchmal Dinge ab, die andere als Axiome oder Gewissheiten betrachten. Wir wissen zum Beispiel, dass eines der selbstverständlichen Prinzipien der Vernunft das Gesetz des "Ausschlusses des dritten Satzes" oder der "Umsetzung der Höhe der Gegensätze" ist, das die Ausländer "Das Gesetz des ausgeschlossenen

Dritten" nennen, was das bedeutet Negation des Vermittlers zwischen Beweis und Negation, dargestellt durch die Formel " $p \vee \sim p$ ". Wir sagen zum Beispiel: entweder „A, B ist“ ist wahr oder „A, B ist nicht“ ist wahr, weil nicht beide Sätze falsch sein können, weil die Nichtigkeit beider zu einem Widerspruch führt. Aber einige Leute haben diese Regel bestritten, darunter Intuitionisten. Russell schlug in diesem Zusammenhang einen Streit wie folgt vor: Nach dem Gesetz der Verneinung des dritten Satzes ist entweder "der König von Frankreich ist heute kahlköpfig" wahr oder "der König von Frankreich ist nicht kahlköpfig" ist wahr; Das heißt, es ist nicht möglich, dass beide Sätze zusammen falsch sind. Aber die Kontroverse, die hier besteht, ist, dass wir den König von Frankreich heute weder in der Liste der kahlköpfigen noch in der Liste der nicht kahlköpfigen Menschen sehen, weil Frankreich keinen König hat, und hier kommen Zweifel auf Grundsatz dieses Gesetzes. Natürlich hat Russell selbst versucht, darauf zu antworten, und auch andere haben versucht, dieses Prinzip der Unmöglichkeit der Höhe der Gegensätze durch Khalafs Beweis zu beweisen, da sie Istijaz (), also Formel (), nicht für gültig halten; Das Gegenteil, d. h. der Schluss aus p oder der Formel ($p \sim p$) gilt jedoch als gültig. Auch der Schluss von p aus p (pp) und der Schluss von Q aus p gelten als gültig (ebd.: 436-435).

Das Überraschende ist, dass der Intuitionismus nicht den logischen Mitteln seiner Sprache verpflichtet ist. Beispielsweise akzeptieren sie zwar nicht das Gesetz der Verneinung des dritten Satzes, aber sie akzeptieren die Verneinung dieses Gesetzes; Das heißt, sie lehnen ab, und vielleicht kann aus ihrer Leugnung des Negationsgesetzes des dritten Satzes nicht geschlossen werden, dass sie zwischen Wahrheit und Falschheit vermitteln und an eine mehrwertige Logik glauben. Aber sicher ist dies eine der logischen Forderungen ihrer Aussage bezüglich der Negation des Ausschlussgesetzes des dritten Satzes zwischen Beweis und Negation.

In dieser Schule ist „Intuitionismus“ zu „gesunder Menschenverstand“ geworden, und Intuition ist dem gesunden Menschenverstand nahe, obwohl es nicht dasselbe ist, weil der gesunde Menschenverstand die Wahrheit des

Gesetzes der Verneinung des dritten Satzes oder des Gesetzes der Höhe ist Gegensätze Anerkennungen und Geständnisse.

6) Intuition in der Mathematik: In den Grundlagen der Mathematik gibt es drei wichtige Aspekte: a) Intuitionismus. b) Formalismus. C) Logismus. Der Intuitionismus, der Begründer von Brouwer, basiert auf der Einbeziehung des Denkens und der Intuition des Mathematikers in die Mathematik und der Abkehr der Mathematik von der Form bloßer logischer Beziehungen. Der Intuitionismus legt die Grundlage der Mathematik auf mentale Prozesse und gründet diese Wissenschaft und ihre Regeln auf "Intuition". Der von Hilbert begründete Formalismus ist eine Art Reaktion auf den Intuitionismus, der an die Notwendigkeit glaubt, mathematische Argumente zu klären und ein abstraktes und formales System zu etablieren. Hilbert hat die Geometrie zu einem subjektiven und rein formalen Prinzip gemacht und in Arithmetik und Logik den Weg dafür geebnet. Logismus ist ein Trick, der Mathematik in Logik verwandelt; Das heißt, es reduziert es auf Logik. Dieser Trick wird Leibniz, Whitehead und insbesondere Russell zugeschrieben.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist er der Gründer der Schule des Intuitionismus in der Mathematik, die stark von Kants Intuitionismus und in einigen Fällen von Platons Intuitionismus beeinflusst ist. Intuitionisten haben bestimmte Dinge gelehrt. Einer davon war der Widerstand gegen die Mengenlehre, was zu Paradoxien führte. Intuitionisten sagten: Die rationale Intuition diktiert, dass "das Ganze größer ist als der Teil", während unendliche Mengen die Gleichheit des Teils und des Ganzen erfordern. Wenn beispielsweise W die Menge der natürlichen Zahlen und N die Menge der geraden Zahlen ist, sind die Größen von W und N gleich, und dies ist etwas, gegen das „Intuition“ spricht. Daher hat Brouwer die Grundlagen der Mengenlehre bestritten und sagt: "Es ist nicht richtig, von endlicher und beschränkter Mathematik zu nicht-endlichen Mengen zu gehen"; Diese Aussage zeigt seinen Einfluss von Kant. Kant glaubte auch, dass die meisten metaphysischen Themen Verallgemeinerungen rationaler Überlegungen sind. Brouwer glaubte, dass die klassische Logik korrekte Regeln hat, die für

endliche Mengen geeignet sind, aber Logiker und folglich Mathematiker haben diese Regeln ohne Grund auf unendliche Mengen erweitert, und aus diesem Grund akzeptierte er den Ausschluss nicht die dritte Klausel.

7) Intuition in der Ethik: Der Intuitionismus ist auch im Bereich der Begründung moralischer Aussagen relevant. Dies bedeutet, dass auf der Grundlage der Intuition gesagt wird, dass die Grundlagen von moralischen und Werturteilen intuitiv sind und keinerlei logischer oder psychologischer Argumentation bedürfen; Weil sie sich selbst rechtfertigen oder, in Descartes' Worten, klar und deutlich wahr sind. In der Moralphilosophie waren Leute wie: Butler, Sedgwick, Rushdall, Moore, Pritchard, Ross, Kreit, Hartmann, Ewing und vielleicht Plato dieser Meinung.

„Intuitionismus“ ist in der Ethik auch als „moralischer Realismus“, „Naturalismus“ und „Objektivismus“ bekannt. Price und Moore nennen es intellektuelle Intuition, aber Pritchard und Thomas Ridden nennen es einen moralischen Sinn, der der sensorischen Wahrnehmung ähnelt.

Intuitionistische Moralphilosophen glauben, dass einige moralische Konzepte "einfach" und daher undefinierbar sind. Aber es kann hier argumentiert werden, dass Einfachheit nicht der Grund dafür sein kann, dass moralische Konzepte undefinierbar sind, weil es auch möglich ist, sie durch Mittel zu definieren. Einige Leute wollen beweisen, dass einige moralische Aussagen unbeweisbar sind, das heißt, durch offene Fragen, dass einige moralische Aussagen selbstverständlich sind, aber das ist nicht genug; Denn die Unbeweisbarkeit von Sätzen beweist nicht, dass sie selbstverständlich sind. Daher haben westliche intuitionistische Moralphilosophen keinen klaren Grund geliefert, warum einige moralische Aussagen selbstverständlich sind, und was sie über die Improvisation moralischer Ideen gesagt haben, bedeutet, die Einfachheit einiger moralischer Konzepte und auch das, was sie über Improvisation gesagt haben, zu zitieren angenommen haben, das heißt, der Hinweis auf die Unbeweisbarkeit einiger moralischer Aussagen kann nicht als hinreichender Grund angesehen werden.

Heutzutage hat der Intuitionismus in der westlichen Moralphilosophie nur wenige Anhänger, und viele Faktoren haben zur Ablehnung dieser Schule geführt, von denen die wichtigsten die Probleme sind, die um die Existenz selbstverständlicher Theoreme oder notwendiger zusammengesetzter Aussagen bestehen. Faktoren wie dieser haben den Anhängern dieser Schule eine Wolke der Verzweiflung ins Gesicht gezaubert; Vor allem wenn man bedenkt, dass heutzutage sogar Mathematiker selbstverständliche Sätze und frühere Konzepte in der Mathematik aufgegeben haben. Deshalb sagen sie: (William K. und Frankna, 1376: 215) "Welchen Platz gibt es dann, um in der Ethik an Improvisation und Intuition festzuhalten?" Dies ist natürlich nichts anderes als eine passive Herangehensweise an die theoretischen Fragen, die in Bezug auf die bestehenden Herausforderungen hinsichtlich Wahrheit und Verwirklichung von Axiomen aufgeworfen werden.

8) Betrachtung über die Bedeutung von Intuition: Hier werden wir uns nun genauer mit der Bedeutung von „Intuition“ befassen, damit wir einen korrekten Vergleich zwischen „gegenwärtigem Wissen in der islamischen Philosophie“ und „Intuition in der westlichen Philosophie“ anstellen können übersetzt in "Intuition", aber diese Übersetzung ist für den Zweck nicht sehr genau (Filisin Shaleh, 243: 1346). Daher ist es besser, es mit "direkte Wahrnehmung" ins Farsi zu übersetzen. Im Wort bedeutet "Intuition" Schauen und Beobachten, und im Begriff bedeutet es "direktes Verstehen" oder "unmittelbares Verstehen". Daher umfasst dieser Begriff das Selbstverständnis des Wissensakteurs, seine Wahrnehmungszustände und das Wissen um moralische und intellektuelle Wahrheiten usw. Genauer gesagt, wenn wir die Bedeutung von „Intuition“ herausfinden wollen, müssen wir sie analysieren, und ihre Analyse besteht darin, ihre Bedeutung zu analysieren, die unmittelbares Erfassen ist. „Begreifen“ bedeutet Verstehen, was Empfindung, Wissen und mystische Beziehung einschließt. Und „unmittelbar“ bedeutet unmittelbar, was Dinge umfasst wie: Mangel an Schlussfolgerung, Mangel an Ursache,

Das Fehlen der Fähigkeit, ein Wort zu definieren oder die Kraft, einen Satz zu rechtfertigen, ist das Fehlen von Symbolen und Zeichen, oder das Fehlen

von Denken und Denken. Lassen Sie uns nun sehen, was die übliche Verwendung des Wortes Intuition in der Philosophie ist. Für dieses Wort ergeben sich folgende Bedeutungen:

A) Intuition bedeutet ungerechtfertigter ehrlicher Glaube, der nicht durch Schlussfolgerung erlangt wird. Hier bedeutet "Intuition" Ahnung, aber diese Bedeutung von Intuition ist bei Philosophen nicht sehr erwünscht.

b) Intuition bedeutet unmittelbares Wissen über die Wahrheit eines Satzes; Hier bedeutet „unmittelbar“ „nicht durch Argumentation erlangt“. Das ist die wichtige philosophische Bedeutung dieses Wortes; Obwohl die Philosophen hier mit dem Problem konfrontiert waren, wie wir Wissen haben können und es gerechtfertigt ist, sind wir uns des Prozesses der Ableitung seiner Rechtfertigung nicht bewusst?

c) Intuition als unmittelbares Wissen über einen Begriff, wobei „unmittelbar“ bedeutet, dass begriffliches Wissen nicht durch Definition erlangt wird.

d) Intuition als nicht-theoretisches Wissen über die Realität. Wissen, das eine notwendige Bedingung sein kann, um die Wahrheit von Sätzen zu erkennen, die sich auf die Realität beziehen. Diese Bedeutung von Intuition umfasst: Sinneswahrnehmung, Intuition von Universalien, Intuition von Zeit und Raum in Kants Philosophie und Intuition. Mystisch, wie die mystische Intuition eines Mystikers über Gott. Kant glaubt an die „sinnliche Anschauung“ und lehnt die „intellektuelle Anschauung“ ab, aber er betrachtet den Sinn sowohl als innerlich als auch als äußerlich und teilt folglich die Intuition in innerlich und äußerlich oder bewusst und sinnlich (Minar, 1370: 57). Bemerkenswert ist hier, dass Kant „Anschauung“ als etwas ansieht, was für uns nicht durch den Begriff erreicht wird. Wie im Abschnitt B77, der Beurteilung der reinen Weisheit, schreibt er dazu: „Erkenntnis oder Irrtum (Anschauung)) oder Konzept. Der unvermittelte Terminus ist der Statik verwandt und steht im Singular, während der Begriff der Statik durch einen Mittler, das heißt durch ein Zeichen, das mehreren Gegenständen gemeinsam sein kann, verwandt ist.

Nach Kants Worten bei der Einteilung der Intuition in innerlich und äußerlich oder bewusst und sinnlich und dass Kant Materie und Form für die Anschauung betrachtete und die Formen der Anschauung als "Zeit" und "Ort" betrachtete und auch Kants Interpretation der Intuition, die eine der Interpretationen ist Die Trilogie über Intuition in den Worten von Aristoteles handelte von Intuition, und zwar insbesondere durch die Feststellung, dass andere Philosophen aus dem Westen „Intuition“ in „sinnliche Intuition“ und „passive Intuition“ unterteilen, was das Wissen der Präsenz ist. Vielleicht lässt sich sagen: Was islamische Philosophen und Logiker bei der Aufteilung der Beobachtung – einer der Grundlagen der Beweiskunst – in „Sinne“ und „Gewissen“ gesagt haben, ist eine gute Interpretation von Aristoteles' Bedeutung in dieser Hinsicht. Wie Allama Hali darüber schreibt: „Beobachtung ist entweder äußerlich, wie das Urteil, dass die Sonne scheint und das Feuer heiß ist, oder es ist innerlich, wie das Urteil, dass wir Angst und Zorn haben“ (Allameh Hali, 1412: 395) . Auf diese Weise werde ich durch die Trennung zwischen sensorischer Intuition und nicht-sensorischer Intuition in der Lage sein, die Frage nach den Worten von Aristoteles aufzuwerfen.

9) Vergleich zwischen gegenwärtiger Wissenschaft und Intuition. In den vorangegangenen Diskussionen haben wir die Verwendung des Begriffs „Intuition“ erklärt. Nun werden wir diese beiden Konzepte vergleichen. Die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist, ob es eine Beziehung zwischen „gegenwärtigem Wissen“ und „Intuition“ gibt, was das übliche persische Äquivalent des Begriffs „Intuition“ ist, oder nicht? Die Antwort ist ja. Aber die positive Antwort bedeutet nicht, dass diese beiden Wörter tatsächlich dieselbe Bedeutung haben und ihre Beispiele in einer Sammlung zusammenkommen, aber was wir gesagt haben, ist nur eine Verbindung zwischen ihnen; Dies bedeutet, dass diese beiden Konzepte einander nicht fremd sind und Beispiele haben. aber wie ? Diese Frage beantworten wir jetzt.

10) Die Beziehung zwischen gegenwärtigem Wissen und Intuition. Hier messen wir das Verhältnis zwischen „gegenwärtiger Wissenschaft“, als

einer Wissenschaft, die für uns nicht durch Begriffe und Formen erreicht wurde, und „Intuition“ andererseits.

Um die Verhältnismessung genauer zu machen, definieren wir Intuition im wissenschaftlichen Sinne, die nicht durch Vermittlung erlangt wird, entweder begriffliche Vermittlung oder intellektuelle Vermittlung, und basierend auf dieser Definition umfasst Intuition auch gegenwärtige Wissenschaft und selbstverständliche Wissenschaft; Entweder imaginär oder positiv. Denn im gegenwärtigen Wissen und im selbstverständlichen Wissen gibt es keine Vermittlung, sondern die Art der Vermittlung ist bei ihnen unterschiedlich. Im gegenwärtigen Wissen vermitteln der Begriff und die mentale Form nicht zwischen der Welt und dem Bekannten, und in der selbstverständlichen Wissenschaft vermittelt der Repräsentant nicht in Begriffen und Argumenten in Sätzen und Bestätigungen, und diese Wissenschaft heißt Intuition. Mit dieser Wissenschaft sehen wir die Tatsachen klar, weil wir keine mentale Form oder Repräsentation und Argumentation brauchen. Daher ist klar, dass das Verhältnis zwischen "gegenwärtiger Wissenschaft" und "unmittelbarer Wissenschaft", was dem Begriff genau entspricht „Intuition“ ist Allgemeines und Besonderes ist absolut, denn jedes gegenwärtige Wissen ist unmittelbares Wissen, aber das Gegenteil ist nicht wahr.

Das Problem der Rechtfertigung der Intuition

Das Beispiel von Gettiers Verletzungen der Analyse von Wissen in gerechtfertigten ehrlichen Glauben ist einer der paradigmatischen Fälle der Verwendung von Intuition in der Philosophie. Kurz gesagt kann man sagen, dass es bei der endgültigen Beurteilung eines dieser Beispiele intuitiv scheint, dass Jones, obwohl er einen ehrlichen und berechtigten Glauben an eine bestimmte Aussage hat, kein Wissen hat. Tatsächlich ist unser Zeugnis für die Falschheit der Theorie „Wissen = gerechtfertigter ehrlicher Glaube“ diese Intuition. Unter „Intuition“ verstehen wir also erstens ein Urteil über die Wahrheit einer Aussage und zweitens eine Geisteshaltung, in der der Inhalt der Aussage wahr erscheint (Bealer 1999). Dies ist die Bedeutung von

„Intuition“ in der zeitgenössischen analytischen Philosophie. In der Geschichte der Philosophie wurde „Intuition“ nicht immer in diesem Sinne gebraucht. Kant betrachtet die Intuition als eine allgemeine Darstellung der Dinge im Kopf. Nach seiner Überzeugung gibt es zwei Arten von Intuition oder Repräsentation: "experimentelle Intuition" und "reine Intuition". "Während des Prozesses der erfahrungsmäßigen Intuition werden uns Objekte durch die erfahrungsmäßige Sensibilität des Geistes präsentiert." Dies trotz der Tatsache, dass der Geist in reiner Intuition nicht mit Empfindungen verbunden ist und nur ihre Form im Geist repräsentiert wird. Für Kant sind das Verständnis von Raum und Zeit reine Anschauungen. Wenn man bedenkt, dass die Intuition in dieser Wahrnehmung eine Repräsentation ist, in unserer Wahrnehmung jedoch ein Urteil, können diese beiden Verwendungen des Wortes „Intuition“ nicht als gleich angesehen werden.

Aber es scheint, dass Descartes Art, dieses Wort zu verwenden, unserer beabsichtigten Bedeutung näher kommt. In Regel 11 sagt Descartes: „Zwei Dinge sind für die mentale Intuition notwendig: Erstens muss die intuitiv angenommene Aussage klar und deutlich sein; Zweitens sollten alle Aussagen zusammen und nicht stückweise verstanden werden. Aus dieser Sicht gehört es zur Intuition des Satzes, und wenn der Satz klar und deutlich ist, kann man wahrscheinlich sagen, dass er wahr erscheint. Wenn wir eine solche Annahme akzeptieren, scheint es, dass die Bedeutung dieses Wortes für Descartes fast die gleiche ist wie unsere beabsichtigte Bedeutung.

Die allgemeine Form des Arguments gegen die Rechtfertigung der Intuition durch den Rückgriff auf den Phänomenalismus ist eine Art Analogie zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Intuition. Wir drücken diese phänomenale Allegorie wie folgt aus:

- A. Sinneswahrnehmung hat die Eigenschaft F, die eine phänomenale Eigenschaft ist.
- B. Die philosophische Intuition hat wie die sinnliche Wahrnehmung die Charakteristik von F.

J. Wenn also der Glaube an den Inhalt der Sinneswahrnehmung gerechtfertigt ist, dann ist auch der Glaube an den Inhalt der Intuition gerechtfertigt.

In diesem Argument wurde der Schluss gezogen, dass es eine phänomenale Ähnlichkeit zwischen Sinneswahrnehmung und Intuition sowie der Begründung der Sinneswahrnehmung und im Allgemeinen jeder kognitiven Fähigkeit gibt, die die phänomenale Eigenschaft von F, der Begründung der Intuition, und hat im Allgemeinen jede intellektuelle Fähigkeit, die die phänomenale Eigenschaft von F. aufweist. Dieses Argument lässt sich aber auch analog rekonstruieren:

A. Sinneswahrnehmung hat die Eigenschaft F, die eine phänomenale Eigenschaft ist.

B. Die philosophische Intuition hat wie die sinnliche Wahrnehmung die Charakteristik von F.

J. Wenn jedes Erkenntnisvermögen die phänomenale Eigenschaft F hat, dann ist es berechtigt, zumindest anfänglich an seinen Inhalt zu glauben.

D. Wenn also der Glaube an den Inhalt der Sinneswahrnehmung gerechtfertigt ist, dann ist auch der Glaube an den Inhalt der Intuition gerechtfertigt.

Der Unterschied zwischen diesem Argument und dem obigen allegorischen Argument ist die Existenz der allgemeinen Prämisse (c). Diese Prämisse ist ein Prinzip, das die Beziehung zwischen dem Besitz der Eigenschaft F und der Berechtigung angibt. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen allegorischer und analogischer Argumentation oberflächlich und offensichtlich: Prämisse (c) der Analogie verdeutlicht tatsächlich die zugrunde liegende Gemeinsamkeit in der entsprechenden Allegorie. Die Antwort darauf, ob die obige Analogie stark genug ist, hängt letztendlich davon ab, warum es eine solche Beziehung zwischen dem Besitz von F und der Berechtigung gibt. Wenn das Vorhandensein des Merkmals F die gewünschte kognitive Leistung nicht rechtfertigt oder die direkte

Verbindung zwischen diesen beiden Kategorien im Allgemeinen nicht sehr stark ist, dann ist klar, dass die Analogie stark geschwächt ist. Daher hängt die Stärke der obigen Allegorie von der Wahrhaftigkeit (oder dem Grad der Berechtigung) der Einleitung c ab. Andererseits ist die obige Analogie ohne Prämisse (c) nicht gültig. Wir schlussfolgern also, dass schließlich Prämisse (c) notwendig ist, damit beide Argumentationsstile vertretbar sind. Im Folgenden werden wir die Prämissen der obigen analogischen Argumentation der Reihe nach untersuchen:

A. Wenn eine Person dieses P wahrnehmungsmäßig wahrnimmt, erscheint es ihr wahrnehmungsmäßig, dass P wahr ist. Hier kann der Begriff „Erscheinen“ wie folgt verstanden werden: Es erscheint perzeptiv, dass P nur dann vorliegt, wenn man eine Wahrnehmungserfahrung hat, die Teil des Vorstellungsinhalts von P ist.

Angenommen, Albert nimmt wahr, dass die Rakete gestartet wurde. Hier scheint ihm die Aussage „die Rakete ist gestartet“ wahr zu sein, und das bedeutet, dass zumindest ein Teil des Inhalts seines Wahrnehmungserlebnisses darin besteht, dass die Rakete gestartet wurde. Aufgrund dieser Wahrnehmung hat Albert eine Eigenschaft: die Eigenschaft, die Realität des Raketenstarts wahrnehmungsmäßig wahrzunehmen. Aber dieses Merkmal ist kein phänomenales Merkmal; Weil Alberts Besitz dieser Eigenschaft logischerweise voraussetzt, dass die Aussage „die Rakete wird gestartet“ wahr ist, und dies eine nicht-phänomenale Eigenschaft ist. Andererseits hat Albert durch diese Sinneswahrnehmung eine weitere Eigenschaft: die Eigenschaft, die Realität des Raketenstarts zu verstehen. Dass es Albert scheint, dass ein Satz wahr ist, stellt eine phänomenale Eigenschaft dar; Denn es ist unabhängig davon, ob die Rakete tatsächlich gestartet wird oder nicht.

B. Intuition scheint eine ähnliche phänomenale Eigenschaft zu haben. Zumindest nach einer der am meisten akzeptierten Intuitionsanalysen ist rationale Intuition das Erscheinen des Inhalts der intuitiven Aussage für das intuitive Subjekt. Bei der Erläuterung dieses Artikels betrachten wir dieses

Beispiel. Angenommen, Albert betrachtet den Satz: „Jede konkave Form kann so umschrieben werden, dass die resultierende konvexe Form mehr Fläche einnimmt als die ursprüngliche Form; Während es weniger Umgebung hat. Über diesen Satz kann er zunächst kein begründetes Urteil abgeben; Aber wenn er zum Beispiel solche Abbildungen betrachtet, wird es scheinen, dass die obige Aussage wahr ist. Es ist nicht wichtig, dass diese Erscheinung das Ergebnis von genau welchem Prozess oder welchen Prozessen ist, wichtig ist, dass die Erscheinung ein phänomenales Ereignis ist. In diesem Beispiel scheint der Inhalt der obigen Aussage nach Meinung der Testperson wahr zu sein. Als eher philosophischer Fall, im Beispiel von Goethes Verletzungen, hat das intuitive Subjekt eine phänomenale Qualität. Der Inhalt des Satzes "Smith hat in der beschriebenen Situation berechtigten ehrlichen Glauben, ohne Wissen zu haben" erscheint ihm zunächst wahr; Zweitens scheint die zur Intuition führende Aktivität ein rationaler Prozess zu sein.

J. Diese Einführung bezieht die phänomenale Eigenschaft einer kognitiven Fähigkeit wie Intuition oder Sinneswahrnehmung auf ihren epistemischen Status. Diese Behauptung wird als „Dogmatismus“ bezeichnet: „Wann immer wir eine Erfahrung mit dem Inhalt von P machen, sind wir dadurch prima facie berechtigt, an P zu glauben.“ „Erfahrung“ bedeutet hier sinnliche Wahrnehmung. So:

Dogmatismus über wahrnehmungsbezogene Rechtfertigung: Wenn es wahrnehmungsmäßig so scheint, als ob P, dann gibt es eine Rechtfertigung dafür, P überhaupt zu glauben.

Eine allgemeinere These als der Dogmatismus, die jede Art von phänomenalem Erscheinungszustand umfasst, ob sensorisch oder intuitiv, ist als phänomenaler Konservatismus bekannt.

Phänomenologischer Konservatismus: Wenn es S so scheint, als ob P, dann ist S zumindest anfänglich berechtigt, P zu glauben.

Einleitung (c) ist eigentlich nichts anderes als die Annahme eines phänomenalen Konservatismus. Wenn wir nun diese Annahme auf die Intuition anwenden, erhalten wir ein ähnliches Ergebnis wie die Sinneswahrnehmung der Intuition:

Dogmatismus über intuitive Rechtfertigung. Wenn es intuitiv scheint, dass P, dann gibt es in erster Linie eine Rechtfertigung dafür, P zu glauben.

Mit diesen Erläuterungen wird der phänomenologische Zugang zur philosophischen Intuition verdeutlicht; Aber wie wir bereits gesagt haben, kann der Phänomenalismus über Intuition auf zwei Arten verstanden werden: Phänomenalismus als ein Standpunkt, der die Berechtigung der Intuition zeigt; Mit anderen Worten, es liefert einen Grund, warum die Intuition gerechtfertigt ist (oder als Beweisquelle angesehen wird); oder als eine Ansicht, die eine Erklärung für die Rechtfertigung der Intuition liefert, vorausgesetzt, dass die Intuition gerechtfertigt ist. Daher kann der Phänomenalismus in zwei Positionen untersucht werden: als Grund und als Erklärer. Der Unterschied besteht in der Form des Lesens der Einleitung (c).

Abhängig davon, zu welchem Zweck wir den Phänomenalismus in Bezug auf die Wahrnehmungsbegründung verwenden, können wir Prämisse (c) auf zwei Arten verstehen. (1) Der logische Begriff "wenn ... dann" in dieser Aussage drückt den Grund aus. Mit anderen Worten, in der Position, die Aussage zu rechtfertigen, warum ein bestimmtes kognitives Vermögen eine berechtigte Überzeugung erzeugt, sagen wir: "Weil dieses kognitive Vermögen die phänomenale Eigenschaft F hat." Genauer gesagt wird für die sensorische Wahrnehmung die Existenz der phänomenalen Eigenschaft, die Realität von P scheinbar wahrzunehmen, als Beweis angesehen. (2) Der logische Begriff "wenn ... dann" in dieser Aussage verbindet den Erklärer mit dem Erklärer. Wir haben im Voraus, aus welchen Gründen auch immer, akzeptiert, dass eine bestimmte kognitive Fähigkeit gerechtfertigt ist, und jetzt suchen wir nach einer Erklärung dafür. Zur Erklärung sagen wir „es hat seine Berechtigung, weil es das Merkmal F hat“. Hier liefert die Existenz des phänomenalen Merkmals F eine Erklärung für die Berechtigung des

Glaubens an die Aussage P. Genauer gesagt erklärt die Existenz der scheinbar phänomenalen Eigenschaft, die Realität von P zu verstehen, warum sie wahr ist. Aber unsere Diskussion und Argumentation über die Frage der Begründung der Intuition ist unabhängig von der Unterscheidung zwischen der Erklärung der Begründung der Intuition und dem Grund der Begründung der Intuition. Schließlich ist gemäß dem Phänomenalismus der eigentliche Grund oder die Erklärung für die Rechtfertigung der Sinneswahrnehmung oder rationalen Intuition die Existenz eines phänomenalen Merkmals, das mit der Intuition oder Sinneswahrnehmung zusammenhängt.

Die Rigidität der Intuition im Vergleich zum Glauben besagt, dass die Intuition für Veränderungen und Modifikationen formbarer ist. Zum Beispiel scheint es beim Müller-Lear-Wahrnehmungsfehler auch nach dem Messen von zwei Linien mit einem Lineal immer noch so, dass die beiden Linien nicht gleich groß sind. In dieser Situation, obwohl der Glaube, dass die zwei Linien gleich groß sind, besteht sofort aufgedeckt und korrigiert (aufgrund des Vertrauens in Messgeräte). ; Aber unsere physischen Intuitionen sind weniger anfällig für Veränderungen, und die falsche Aussage scheint immer noch wahr zu sein oder, als ein philosophischeres Beispiel, unwahrscheinlich (für uns, aber ohne Bewusstsein) der Intuitivität. (Andere theoretische Überlegungen könnten uns zu der Annahme verleiten, dass der Zombie in Chalmers' Beispiel tatsächlich einen Geist und ein Bewusstsein hat, aber dieses Thema ist für unsere Diskussion nicht relevant, da es mit der Tatsache zusammenhängt, dass ein Fall von Intuition einen anderen Fall von Intuition ausschließt, d.h. (intuitiv verstehen; d.h. rational erscheinen lassen, dass unsere Intuition über die Mentalität von Zombies falsch war).

Eine Klasse wichtiger philosophischer Beispiele sind Paradoxien. Ein Paradoxon wird normalerweise definiert als: eine Reihe von Aussagen, die jeweils wahr zu sein scheinen, aber insgesamt inkonsistent erscheinen. Zum Beispiel die Sammlung dieser Sätze: „Jeder Mensch mit einer Körpergröße von 200 cm ist in der iranischen Gesellschaft groß. In der iranischen

Gesellschaft ist nicht jeder Mensch mit einer Körpergröße von 150 cm groß. Bei zwei Menschen in der iranischen Gesellschaft, deren Körpergröße nur einen Millimeter beträgt, ist der eine groß, der andere ebenfalls groß. Unabhängig davon, welche Lösung für dieses Paradoxon bevorzugt wird (d. h. welche dieser drei Behauptungen nicht wahr ist), wird keine der Lösungen erstens die anfängliche Intuition ändern, dass diese drei Behauptungen wahr sind, und zweitens die Gründe dieser Lösungen für die Behauptung nicht wahr sind, beruhen nicht auf einer einfachen Intuition.

Unter Berücksichtigung der Starrheit der Intuition und unter Berücksichtigung der Definition der Selbstkorrektur wird daher der Schluss gezogen, dass die Intuition nicht selbstkorrigierend ist oder dass ihr Grad der Selbstkorrektur viel geringer ist als die sensorische Wahrnehmung. Nicht nur für die Intuition, sondern für jede kognitive Fähigkeit scheint es, dass die Produktionen einer Fähigkeit starrer gegenüber Veränderungen und widerstandsfähiger gegenüber Modifikationen sind, ein Beweis dafür, dass der Grad der Selbstkorrektur dieser Fähigkeit oder der Prozesse bezogen auf diese Fakultät wird weniger sein; Wir können also sagen:

Das Prinzip der Starrheit und Selbstkorrektur; Eine hohe Steifigkeit ist ein Grund für eine geringe Eigenkorrektur.

Lassen Sie das Argument gegen das Bezeugen der Intuition zusammenfassen, sein Zusammenhang mit dem allegorischen oder analogischen Argument des Phänomenalismus gegen die Berechtigung der Intuition wird zum Ausdruck gebracht. Die Argumentation lautet wie folgt:

Der Prozess der Intuition ist starr (oder hat einen hohen Grad an Starrheit).

Jeder Prozess, der starr ist, ist nicht selbstkorrigierend (oder eine hohe Steifigkeit ist ein Grund für eine geringe Selbstkorrektur) (Prinzip der Steifigkeit und Selbstkorrektur).

Jeder Prozess, der nicht selbstkorrigierend ist, erzeugt keinen gerechtfertigten Glauben (Selbstkorrektur ist kein Grund für die

Ungerechtigkeit des erzeugten Glaubens) (Prinzip der Selbstkorrektur und Rechtfertigung).

Schlussfolgerung: Der Intuitionsprozess erzeugt keinen gerechtfertigten Glauben.

Wenn nun das Argument des Phänomenalismus gegen die Rechtfertigung der Intuition als Allegorie betrachtet wird, zeigt das obige Argument, dass die erwähnte Allegorie eine schwache Allegorie ist. Intuition und Sinneswahrnehmung haben beide phänomenale Eigenschaften; Aber die Sinneswahrnehmung ist im Gegensatz zur Intuition selbstkorrigierend. Geht man davon aus, dass sowohl die selbstkorrigierenden als auch die phänomenologischen Eigenschaften begründungsrelevant sind, wäre das Analogieargument von der Sinneswahrnehmung zur Intuition schwach.

Wenn das Argument des Phänomenalismus analog betrachtet wird, basiert die gesamte Argumentationslast auf der Annahme eines phänomenalen Konservatismus.

Phänomenologischer Konservatismus: Wenn es S so scheint, als ob P, dann ist S zumindest anfänglich berechtigt, P zu glauben.

Selbst wenn der phänomenologische Konservatismus wahr ist, ist er nur dann wahr, wenn keine anderen Informationen über den Prozess der Erzeugung der Überzeugung P verfügbar sind. Wenn wir über den Prozess der Erzeugung einer bestimmten Überzeugung Bescheid wissen oder gute Beweise dafür haben, dass sie nicht selbstkorrekt ist, können wir gemäß dem Prinzip der Selbstkorrektur und Rechtfertigung nicht behaupten, dass die Überzeugung in P gerechtfertigt ist; Weil es Gründe gibt, warum der Prozess, der P produziert, keinen berechtigten Glauben hervorbringt; Daher ist phänomenaler Konservatismus angesichts des Prinzips der Selbstkorrektur und Rechtfertigung umstritten. Damit ist die Gültigkeit des analogischen Arguments des Phänomenalismus gegen die Intuition umstritten.

Aber was lässt sich über die Erklärung des Phänomenalismus-Arguments sagen. Kann der Appell an die phänomenale Ähnlichkeit zwischen Intuition und Sinneswahrnehmung die Gültigkeit der Intuition erklären? Ein vorläufiger Punkt ist, dass, wenn wir akzeptieren, dass die Intuition nicht gerechtfertigt ist, dies die Grundlage des Problems auflöst; Denn in diesem Fall wird die Intuition nicht als berechtigt angesehen, eine Erklärung dafür zu suchen. Es wird keine Erklärung geben. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Intuition sowieso gerechtfertigt ist, scheint es, dass die angemessene Erklärung für die Rechtfertigung der Sinneswahrnehmung in Anbetracht des Vorhandenseins des selbstkorrigierenden Merkmals der Sinneswahrnehmung notwendigerweise den Hinweis auf dieses epistemische Merkmal der Sinneswahrnehmung beinhaltet, und wenn die Bezugnahme auf dieses Merkmal ist ein untrennbarer Bestandteil. Die Erklärung der Begründung der Sinneswahrnehmung ist, dann werden wir keine rein phänomenologische Erklärung über die Begründung der Intuition verwenden können. Der Phänomenalismus basierte auf der Annahme, dass es eine geeignete Erklärung für die Begründung der Sinneswahrnehmung gibt, die sich nur auf phänomenale Eigenschaften bezieht, und daher die gleiche Erklärung für die Begründung der Intuition verwendet werden kann. Aber jetzt, da der Hinweis auf das selbstkorrigierende Merkmal auch Teil der Erklärung der Begründung der Sinneswahrnehmung ist, und in Anbetracht dessen, dass die Selbstkorrektur ein nicht-phänomenales Merkmal ist, sehen wir, dass die phänomenale Erklärung nicht für die Intuition geeignet ist. Andererseits wird aufgrund der Tatsache, dass die Intuition nicht selbstkorrigierend genug ist, ihre Berechtigung ernsthaft in Frage gestellt.

Esoterische Intuition

Die innere und innere Intuition ist das Kommunikationsmittel des Menschen mit seinem ursprünglichen Wesen, das mit dem Universum verbunden ist und einen Weg dorthin hat. Der einfache Begriff, der uns diesem Konzept näher bringt, lautet: Es hat mir gefallen! Es bedeutet, dass wir etwas tief mit unserem Herzen fühlen und ohne die Einmischung des vernünftigen

Verstandes. Mit anderen Worten, der innere Ruf, der uns auffordert, etwas zu tun oder uns davon abhält, etwas zu tun, oder uns ein bestimmtes Gefühl (schlecht oder gut) gibt, bevor wir etwas tun. Intuition bedeutet das Zeugnis des Herzens. Jeder hat diese Erfahrung gemacht. Aber seine Qualität ist von Person zu Person unterschiedlich. Natürlich erfordert die optimale Nutzung und mehr Kommunikation mit dieser Intuition ein hohes Niveau und Maß, das mit großer Achtsamkeit einhergeht.

Zum Thema Meditation wurde gesagt, dass das Entleeren des Geistes und das Herunterfahren ein Schritt ist, um zu sich selbst zu gelangen und Bewusstsein und eine starke Verbindung mit der Intuition zu erlangen. Denkender Verstand (im Gegensatz zur Vorstellung der gewöhnlichen Menschen) ist nicht nur etwas anderes als unser innerer Kern, sondern tatsächlich ein Hindernis für die Kommunikation mit dem Kern, worüber Mystiker und Dichter viel gesagt haben. Maulavi Khamoshi Methode (innere Stille) und andere Mystiker wie Buddha, die Beobachtung des Geistes (Meditation) und einige andere haben gutes Zuhören als Lösung präsentiert, diese Methoden sind sehr nah beieinander. Es gibt andere Methoden, aber alle beschäftigen sich mit Ruhe und körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit, Loslassen und Schweben und nehmen Hilfe von ihnen in Anspruch. Diese Methoden führen zu innerer Harmonie und Ausrichtung auf die Gesetze der Existenz und des Universums. Die Fähigkeit zu meditieren ermöglicht die Kraft der Offenbarung und das Empfangen von Inspiration und Interaktion mit der inneren Welt. Intuition ist eine spirituelle Kraft, die der Vernunft und dem Verstand überlegen ist. Kommunikation mit Intuition existiert bei allen Menschen, aber der Erfolg bei der Befolgung ist wichtig, was die Abschlüsse auszeichnet. Florence Scovel Sheen hat in ihren Werken eine interessante Definition von Glück und Pech. Er sagt, dass Glück und Glück dasselbe sind wie Erfolg beim Befolgen der Intuition, und Pech und Unglück dasselbe wie Versagen beim Befolgen der inneren Intuition! Mit anderen Worten, äußere Harmonie (geordnete und normale Zustände) wird durch innere Harmonie und äußere Disharmonie verursacht, und Anomalie (gestörte Zustände) wird durch

innere Disharmonie verursacht. Denker betrachten es als das Geheimnis von Erfolg und Glück, die Intuition zu respektieren und ihr zu folgen. Dies ist die wirkliche Beziehung zwischen Mensch und Gott, die in verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen Formen zum Ausdruck gekommen ist. Sich auf die Intuition zu verlassen bedeutet, sich Gott anzuvertrauen. Ein berühmtes Sprichwort sagt: Dein Telefongebet ist für Gott und Gottes Telefonintuition ist für dich. Wenn dieses Telefon besetzt ist, erhalten wir keine Nachricht. Das größte Hindernis auf diesem Weg sind negative Emotionen (Wut-Verzweiflung-Hass-Traurigkeit...). Jedes Leiden entsteht aus Ungehorsam gegenüber der Intuition.

Ohne Grund

Kant stellt in seinem Buch Einführung in die zukünftige Metaphysik die Frage: Ist Metaphysik möglich? Die Antwort auf diese Frage ist negativ. Indem er die Metaphysik ablehnt, gibt er Gründe an, die auf Merkmalen im Bereich der menschlichen Erkenntnis beruhen. Ihm zufolge wird Wissen mit Raum und Zeit (Raum und Zeit) erreicht, weil die Welt aus 2 Faktoren zusammengesetzt ist: Objekten und Veränderungen, die in Objekten auftreten. Für den Menschen sind Dinge ohne Ort unverständlich, weil er alles an Ort und Stelle sieht. Es ist unmöglich zu sagen, wie sie in ihrem Wesen sind. Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, einen höheren Wissensstand zu erreichen und den Schleier des Ortes von der Erscheinung der Dinge zu entfernen. Andererseits braucht die Veränderung der Dinge Zeit. Ohne Zeit ist keine Veränderung möglich, keine Zeit, keine Veränderung. Außerdem glaubt Kant, dass Zeit und Ort keine äußeren Realitäten sind; Sie sind vielmehr Zustände, die von unserem Verstand geschaffen werden, damit wir die Fakten verstehen können. Da Zeit und Raum subjektive Dinge sind, existieren sie nicht getrennt von ihrem Subjekt und wie alle Objekte in Raum und Zeit, was wir sehen, ist Phänomen und Weite. Objekte, so wie sie sind, sind immer von Noumena. Sie entziehen sich unserem Zugriff, so dass wir können niemals die letzte Wahrheit erreichen. Wenn die Metaphysik ein Versuch ist, die letzte Wahrheit zu erkennen, das heißt die Dinge an sich, muss gesagt werden, dass dies

unmöglich ist. Kurz gesagt, die Auseinandersetzung mit Metaphysik ist nach Kant eine „vergebliche Diskussion“.

Iqbal stimmt voll und ganz der Meinung zu, dass Zeit und Raum nicht außerhalb des Geistes liegen. Seiner Meinung nach gibt es weder ein Vakuum senkrecht zur Essenz, in das die Dinge gestellt werden, noch eine Zeit senkrecht zur Essenz, die als linear angenommen wird, auf der wir uns bewegen. Wie Kant betrachtet er Zeit und Raum als subjektiv, aber Kant schloss aus der subjektiven Natur von Zeit und Raum, dass unser ganzes Bewusstsein nur von Phänomenen stammt, das heißt von Objekten, wie sie unseren Augen erscheinen. Allerdings Iqbal über die Möglichkeit der Erkenntnis von Objekten an sich; Er widersprach Kant. In der Rekonstruktion des Denkens sagt er: „Kants Meinung über den Gegenstand an sich und den Gegenstand, wie er unseren Augen erscheint, verrät viel über die Natur seiner Frage, ob Metaphysik möglich ist.“ Soweit es um die konventionelle Erfahrungsebene geht, ist Kants Meinung richtig, aber die Frage ist, "ob die konventionelle Erfahrungsebene die einzige Ebene ist, von der aus Erkenntnis gewonnen wird". Im Gegensatz zu Kant beschränkt Iqbal das Wissen nicht nur auf eine Ebene.

Die wichtige Frage ist, dass sich Zeit und Raum entsprechend den verschiedenen Stadien und Graden der Existenz ändern. Zeit und Raum, wie Kant sich das vorstellte, sind keine festen und unveränderlichen Zustände, in denen unser gesamtes Wissen geformt und definiert wird. Diese Zustände nehmen eine neue Bedeutung an, je nachdem, ob sie höher oder niedriger als wir sind. Folglich kann es eine Erfahrungsstufe geben, in der es weder Raum noch Zeit gibt.

Zeit und Ort, die Kant als Vorlagen für jede Erfahrung betrachtete, haben keinen festen Begriff und verändern sich mit der Zunahme oder Abnahme psychischer Kräfte. Dies ermöglicht die Existenz anderer Erfahrungsebenen, die sich von der konventionellen Ebene der raumzeitlichen Erfahrung unterscheiden (Spaati o - zeitlich), auf die Kant das Wissen beschränkt. Es ist offensichtlich, dass Metaphysik nicht möglich

ist, wenn die Erfahrung nur konventionell ist oder wenn das Endstadium jeder Erfahrung das Kriterium ist. Es muss akzeptiert werden, dass dies nur möglich ist, wenn es andere Erfahrungsebenen gibt, Erfahrungen, die das Wesen der Wahrheit und Realität, wie sie ist, frei von räumlichen und zeitlichen Bestimmungen offenbaren.

Iqbal glaubt, dass es neben der konventionellen Erfahrungsebene eine weitere Ebene gibt, und das ist die Erfahrung, die aus der Intuition stammt. Dies ist ein einzigartiges und besonderes Erlebnis und unterscheidet sich grundlegend von anderen Arten von Erlebnissen. In der Intuition durchschreiten wir die Enge von Zeit und Raum, weil sie uns eine Wahrheit offenbart, die weder Wahrnehmung noch Denken verstehen können.

Die Merkmale der intuitiven Erfahrung sind:

1- Es enthüllt uns die wahre Wahrheit, weil es eine unmittelbare Erfahrung über die Wahrheit ist, und weil es unmittelbar ist, ist es der Wahrnehmung ähnlich. Die absolute Wahrheit wird durch direkte intuitive Erfahrung verstanden, und damit erreichen wir die Erkenntnis Gottes. "So wie wir hier von anderen Beweisen erfahren", ist das Wissen direkt. Daher ist die Intuition dem Denken entgegengesetzt. Aus Gedanken resultierendes Wissen ist immer indirekt und vermittelt. Im Denken gibt es keine direkte Wahrnehmung von Beweisen. Das mit Hilfe des Denkens gewonnene Wissen bleibt immer folgernd, aber in der Intuition wird der Erkenntnisbeweis direkt und unmittelbar verstanden. "Gott ist kein Wesen mathematischer Natur oder ein System verschiedener Konzepte, die in einer gegenseitigen Beziehung zueinander stehen, und hat aus diesem Grund nichts mit Erfahrung zu tun." Er ist eine Existenz mit greifbarer Objektivität, sichtbar wie [Sinnes-]Wahrnehmung, die Erkenntnisse zur Erkenntnis liefert. Das Licht der göttlichen Gegenwart scheint direkt auf das Herz und auf diese Weise wird „Er“ sofort sichtbar.

Dabei ist das Sichtbare nicht auf der gleichen Ebene wie die Wahrnehmung zu sehen. Sichtbar ist anders als Wahrnehmung. Bei der Wahrnehmung spielt Emotion eine wichtige Rolle. Es gibt keine Wahrnehmung ohne

Gefühl. Alle unsere Wahrnehmungen werden durch Sinnesorgane ermöglicht, aber beim intuitiven Erleben im Sinne des heute in der Welt verbreiteten physiologisch begründeten Sinnes spielt das Fühlen keine Rolle. Hier tun die Sinnesorgane nichts. Abgesehen davon ist eine Wahrnehmung nur mit Teilen möglich. Er begreift die Wahrheit nach und nach. Die Wahrnehmung erfährt die Wahrheit nach und nach und dies sofort... Tatsächlich sagt Bergson zu Recht, dass die Intuition das einzige ist, was höher ist als die Vernunft. Daher muss das durch Wahrnehmung gewonnene Wissen durch andere Wahrnehmungen ergänzt werden, ist jedoch noch unvollständig. Die Wahrnehmung kann das „Ganze“ verstehen. Aber die Intuition erfasst das „Ganze“.

2- Intuition ist das absolute Eigentum des Herzens, nicht das Kapital des Geistes und des Intellekts. Der Verstand oder Gedanke versteht nur die scheinbare und phänomenale Welt, das heißt einen Aspekt der Wahrheit, der durch die Sinneswahrnehmung offenbart wird, aber er führt unser Herz auf eine Weise in das Angesicht der Wahrheit ein, die der Sinneswahrnehmung nicht zugänglich ist. . Denn das Denken "wandert ständig um die Beweise herum", seine Aufgabe ist es, die Wahrheit mit Hilfe von Kategorien zu erfassen. Was auch immer diese Kategorien sind, sie werden von uns gemacht. Wie „Etiketten“, die wir an Dinge kleben. Solche Etiketten haften jedoch überhaupt nicht an Gegenständen. Daher kann das Denken die Dinge niemals verstehen, außer in Bezug darauf, in welcher Beziehung sie zu uns stehen. Daher ist jedes durch Gedanken gewonnene Wissen relativ und gültig. Als Ergebnis eines solchen Wissens ist es immer äußerlich, aber mit Intuition und durch das Herz können wir unser „Selbst“ erheben und zur absoluten Existenz aufsteigen.

Diese intuitive Erfahrung ist ein einzigartiges Gefühl, das wie die Wahrnehmungserfahrung die Wahrheit des Ganzen offenbart. Da die Intuition emotional ist, hat sie außerdem einen weiteren wichtigen Unterschied zum Denken. Das aus dem Denken gewonnene Wissen kann auf andere übertragen werden, weil das Denken seine Beweise durch Konzepte erhält, die in Worten ausgedrückt werden und für alle nützlich

sind, aber Intuition ist Emotion und Emotion kann nicht auf andere übertragen werden.

"Mystische Erfahrung wird direkt erfahren und kann daher nicht auf andere übertragen werden". Aus diesem Grund wird der Inhalt der mystischen Erfahrung nicht richtig in einer Weise ausgedrückt, die von anderen erreicht werden kann. Intuition betrifft alle Wörter, Konzepte und Kategorien. Da das mystische Erlebnis ein emotionales Thema ist, sollte nicht angenommen werden, dass der Mystiker während seines jeweiligen Verlaufs in die Aura seiner eigenen Mentalität versinkt, sondern sein Erlebnis hat "Wahrnehmungsgehalt" und ist wie unsere konventionellen Erfahrungen objektiv.

3- Intuition ist ein unteilbares Ganzes. Die ganze Wahrheit wird darin als eine unteilbare Einheit angenommen. Auch die Erfahrung selbst ist in dieser Einheit „unmöglich“. In dieser Erfahrung gibt es keine Möglichkeit, zwischen „Selbst“ und „Nicht-Selbst“ zu unterscheiden. Ein Mystiker vergisst sich selbst, verschwindet in seiner Stufe, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen ihm und seiner Stufe. Die Wahrheit manifestiert sich in ihm als Ganzes, das weder teilbar noch zerlegbar ist. Ein solcher Fall ist nicht auf der herkömmlichen Erfahrungsebene. Die konventionelle Erfahrungsebene kann klar in Geist und Objekt getrennt werden, aber in der Intuition offenbart sich die Wahrheit als unteilbare Einheit.

4- Darüber hinaus offenbart sich in der Intuition die „unteilbare Einheit“ als einzigartiges Selbst und manifestiert sich als Person. Dieses "einzige Selbst" erhebt unser eigenes Selbst, wie etwas, das "jenseits" von uns ist, immer jenseits, aber was hier paradox erscheint, ist, dass der Mystiker die engste Verbindung damit hat. Sie ist zwar der wahrnehmbaren Welt überlegen (transzendent), aber sie ist innerlich und innewohnend (immanent), weil der Mystiker bei ihr das wahre Bewusstsein der vollständigen Einheit findet. Sein Selbst ist in diese vollständige Einheit eingetaucht. Die normale Unterscheidung zwischen Geist und Objekt verschwindet. Was jedoch sofort verstanden wird, ist ein "Selbst".

5- Da die intuitive Analyse die Wahrheit vollständig wahrnimmt, erzeugt sie das Gefühl, dass „sequentielle Zeit“ unwirklich ist. Aref das Feld der Wahrheit mit

Ergebnis

Wie bereits erwähnt, ist Intuition ein Begriff, der auf eine besondere Bedeutung hinweist, die Kaysari als jenseits des Schleiers betrachtet, der okkulte Bedeutungen und reale Dinge einschließt. Daher sind Offenbarung und Intuition in ihren Begriffen die Begegnung mit der Wahrheit, die nur mit den Augen des Herzens und nach der Kultivierung der Seele und der Reinigung des inneren Selbst erreicht werden kann, und die Bedeutung des Sehens hier ist die gleiche Bedeutung wie die des Imams Ali (a.s.), der in dem Satz „Ich verehere Gott nicht.“ Lam Areh“ verwendet hat, im Sinn. Obwohl einige mystische Entdeckung und Intuition weder als gegenwärtige Wissenschaft noch als erworbene Wissenschaft betrachten, sondern sie als wahre Wissenschaft interpretieren, wurde Intuition in Mystik und Philosophie als direkte gegenwärtige Wissenschaft interpretiert. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit in Platons Werken können wir zu dem Schluss kommen, dass zweifellos eine Art Intuition in seiner Erkenntnis von Gott und der Welt eine Rolle gespielt hat, aber es gibt Meinungsverschiedenheiten über die spezifische Bestimmung dieser Intuition. In der Allegorie von Platons Höhle, die in seinem wichtigsten Werk zum Ausdruck kommt, kann man vorsichtig ihre mystische Intuition im aufsteigenden Bewegungsverlauf zum reinen Guten beobachten, aber im absteigenden Verlauf der Rückkehr in die Höhle verwendete er rationale Intuition. Mit anderen Worten, er verwandelte das, was er mit mystischer Intuition erreichte, in ein rationales Argument, damit es anderen zur Verfügung stehen konnte.

Basierend auf dem Gesagten ist klar, dass die Aufmerksamkeit auf Entdeckung und Intuition, um zur Wahrheit zu gelangen, eine lange Geschichte hat und sie schon vor Aristoteles geschätzt wurden. Suhrawardi verstand auch seinen Wert und betrachtete ihn als eine der

Hauptbedingungen für den Erwerb von Wissen und Weisheit. In der Zwischenzeit ist die Tatsache, dass Suhrawardi in der Einteilung der Weisen nur einen Weisen als den Kalifen Gottes und den spirituellen Führer des Volkes betrachtet, der sowohl Geschmacksweisheit als auch Debattenweisheit beherrscht, ein Zeichen besonderer Aufmerksamkeit der Lauf des Herzens und Entdeckung und Intuition in seiner Schule. . Die Bedeutung von Entdeckung und Intuition in Suhrwardis Philosophie wird deutlicher, wenn Suhrwardi die Position des göttlichen Kalifats in Abwesenheit eines Weisen mit geschmackvoller und umstrittener Weisheit als einen Weisen betrachtet, der sich in der Falle auszeichnet, obwohl er nicht den Vorteil hat, Weisheit zu debattieren. Das ist bezeichnend. Die Bedeutung von Entdeckung und Intuition liegt in der Weisheit der Erleuchtung. Natürlich steht die Aufmerksamkeit für den mystischen Prozess und die Beobachtung des Herzens in der Weisheit der Erleuchtung, um die Wahrheit zu empfangen, nicht im Widerspruch zur Weisheit der Diskussion und Argumentation und Beweis, aber die Weisheit der Erleuchtung respektiert gleichzeitig den hohen Status der Entdeckung und Intuition. Er respektiert und schenkt auch den Rationalisten Beachtung, und zwar insofern, als sie als eine der Grundlagen der erleuchteten Weisheit angesehen wird. In der Intuition ist es nicht nur eine erkenntnistheoretische Tugend, sondern wird auch als epistemischer Defekt für die Intuition angesehen. Die Rigidität der Intuition, durch die die Intuition widerstandsfähiger gegen Veränderungen ist, macht die Intuition zusätzlich zum Erscheinen der Wahrheit des Inhalts manchmal zu einem gefährlichen Prozess. Ein Prozess, der nicht nur gegen Veränderungen und Korrekturen resistent ist, sondern dem Subjekt seine Wahrheit in phänomenaler Form direkt aufzwingt, ist ein Prozess, der nicht nur in seiner Berechtigung angezweifelt werden sollte, sondern auch das Risiko, sich darauf zu verlassen, relativ sein wird hoch. .

Verweise

1-R. K. An: Qaysaris Beschreibung der Einleitung, Seyyed Jalaluddin Ashtiani, (Qom: Islamic Propaganda Office, Beta), S. 546.

- 2- Daoudben Mahmoud Qaysari, Vorwort, Einleitung zum siebten Kapitel.
- 3- Lab Labab Masnavi, (Teheran: Afshari Publishing House, 1319), S. 393.
- 4- Die Übersetzung von Risalah Qashiriyyah, mit der Korrektur von Forozan Far, (Teheran: Scientific and Cultural Publications Center, Beta), S. 117 und 118.
- 5-R. K. Laut: Sharh Fuss al-Hakm, Kapitel sieben, sagt er dort: „Und der Unterschied zwischen Al-Wardat Al-Rahmaniyyah und Al-Malkiyyah und Al-Jiniyah und Shaytaniyyah gehört zur Ebene von Al-Saliq Al-Makasif und Ma 'al-Zalaq Numi Beshi Yasir Minha. Und ja, wir sind alle gleich um des Guten willen, als derjenige, der in der Zukunft sicher ist und nicht derjenige, der sich schnell auf einen anderen zubewegt, und dann gibt es eine vollständige Aufmerksamkeit für die Wahrheit und eine große Freude, ihn anzubeten. (Beschreibung von Foss Qaysari, S. 37.)
- 6- Nahj al-Balagha, Predigt 4.
- 7- „Al-Qast-Standards der Propheten und Wächter“, Tawheed Sadouq, S. 268.
- 8- Bei der Interpretation der Worte von Ibn Turka habe ich den Tahrir Tahmhid al-Qasas verwendet, der von Ayatollah Javadi geschrieben wurde.
- 9- Ibn Turke, Tahmhid al-Qasas, (Teheran: Islamic Society of Wisdom and Philosophy, 1360), S. 274.272.
- 10- Ebrahimi Dinani, Gholamhossein, 1379, Radius of Thought and Intuition in Sohrevardi's Philosophy, 5. Auflage, Teheran: Hikmat.
- 11- Professors of the Department of Philosophy, College of Literature and Human Sciences, 1369, Philosophy in Iran (eine Sammlung philosophischer Aufsätze), 6. Auflage, Teheran: Hikmat.
- 12- Amin, Roshan, 1388, Artikel über islamische Juristen und Philosophen, die sich mit dem Problem der Mystik befassen, in der vierteljährlich

erscheinenden Fachzeitschrift für Mystik, Direktor und Herausgeber: Dr. Ali Akbar Afrasiabpour, Zanjan: Nikan Kitab, 20. Ausgabe.

13- Ansari, Qasim, 1383, Fundamentals of Mysticism and Sufism, Payam Noor University Publications.

14- Balkhi, Maulana Jalaluddin, 1389, Masnavi Manavi, dritte Ausgabe, Teheran: Adalat Publications.

15- Pour Javadi, Nasrallah, 1380, Eshraq and Irfan, Erstaussgabe, Teheran: Academic Publishing Center.

16- Hafez, Mohammad, 1384, Diwan mit einer Einführung von Kyomarth Keyvan, 16. Auflage, Teheran: Javaheri Publications.

17- Haqirat (Rafi) Abdol Rafi, 1378, Suhravardi, Märtyrer der iranischen Nationalkultur, Erstaussgabe, Teheran: Komesh Publishing House: Behjat Publishing House.

18- Khomeini, Ayatollah Großayatollah Seyyed Ruhollah, Bita, Tafsir von Surah Hamad, vorbereitet und herausgegeben von Ali Asghar Rabai Khalkhali, Islamisches Veröffentlichungsamt, das der Qom Seminary Teachers Society angegliedert ist.

19 - Zareen Koob, Abdul Hossein, 2013, Iranischer Sufismus in seiner historischen Perspektive, übersetzt von: Dr. Majduddin Kivani, Erstaussgabe, Teheran: Sokhon Publishing House.

20- Zarin Koob, Abdul Hossein, 1389, The Value of Sophia's Heritage, 14. Auflage, Teheran: Amir Kabir Publishing House.

21- Soleimani Behbahani, Abdur Rahim, 1389, Übersetzung in Vorlesungen über Theologie, dritte Auflage, Qom: Raed Publications.

22- Suhravardi, Shahabuddin Yahya, 2008, Sammlung von Werken von Sheikh Ashraq, Korrektur und Einführung: Henry Carbon, zweiter Band, vierte Auflage, Teheran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies.

- 23- Shirvani, Ali, 1380, mystische Religion und religiöse Mystik, zweite Auflage, Qom: Dar al-Fikr Verlag.
- 24- Foroughi, Mohammad Al 1375, The Path of Wisdom in Europe, Band 3, 6. Auflage, Teheran: Zovar Publications.
- 25- Kashfi, Mohammad Reza, 1386, Mysticism and Sufism, 5. Auflage, Qom: Education Publishing House.
- 26- Kiainejad, Zainuddin, 1366, The path of mysticism in Islam, Erstaussage, Teheran: Eshraghi Publications.
- 27- Misbah, Mojtabi 1382. Die Grundlagen der Ethik: Eine neue Methode im Unterricht der Philosophie der Ethik. Qom: Imam Khomeini Institut für Bildung und Forschung.
- 28- Min. 1370. Identifizierung und Existenz und Übersetzung von Davoudi, Ali Murad. Teheran: Buchhandlung Dekhoda.
- 29- Nasri, Abdullah. 1379. Erkenntnistheorie in der islamischen Philosophie (Vorlesungen von Dr. Mahdi Hayeri Yazdi). Teheraner Kulturinstitut für zeitgenössisches Wissen und Denken.
- 30- Verno, Roger Val Jean, 1372. Ein Blick auf Phänomenologie und Existenzphilosophien, übersetzt von Mahdavi, Yahya. Teheran: Kharazmi-Veröffentlichungen.
- 31-William Kay, Frakna. 1376. Moralphilosophie und Übersetzung von Hadi Sadeghi. Qom: Taha Kulturinstitut.
- 32- Hartnak, Bosnien. 1376. Erkenntnistheorie in Kants Philosophie und übersetzt von Ghulam Ali Haddad Adel. Teheran, Fekr Rooz Publications.
- 33- Sabzevari, Mulla Hadi B. Sharh al-Nazumoh, Teil der Logik. Qom: Mustafavi-Veröffentlichungen.
- 34- Suhravardi, Shahabuddin. 2017. Drei Abhandlungen von Sheikh Ashraq, Teheran: Iranian Wisdom and Philosophy Association

GODMENT

MAHAN KAVEH